

REVISTA **Igeez**

Medio de Divulgación Científica en
Temas de Gerencia, Negocios y Gobierno

Órgano del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia.
Maracaibo - Venezuela

La superación de males y la creación de mundos

Eleodoro Ventocilla

UN LÍDER ES UN INSTRUMENTO DE LA RAZÓN

Antonio Tinoco Guerra

Gestión en Conflictología Empresarial:

Lineamientos estratégicos

Yennys Fuenmayor, Agostino D'Agostino, y Jesús González

Experiencias de
emprendimiento
e Innovación

World café Venezuela

¿y ahora qué?

Ciudadanía, familia
y organización

Carmen Teresa Loaiza

INSTITUTO DE GERENCIA Y ESTRATEGIA DEL ZULIA

Autoridades

CONSEJO DIRECTIVO

Junta Directiva

José René Finol
Presidente
Massimo Giuriolo.
1^{er} Vicepresidente
Guillermo Alfredo Beloso Ferrer
2^{do} Vicepresidente
Adalberto Zambrano Barrios
Secretario

DIRECTORIO EJECUTIVO

Adalberto Zambrano Barrios
Presidente

Nestor Luis Márquez
Vicepresidente

Directores

Estela Álvarez de Montiel
Directora Principal
Gerardo González
Director Principal
María Mercedes Arzac
Directora Principal
Bernardo Pérez
Director Principal
Ramón Álvarez Viso
Director Principal
Ramón Vera
Director Principal

Belén Finol
Directora Suplente
Luis Soto Luzardo
Director Suplente
Ada Raffalli
Directora Suplente
Carlos Atencio
Director Suplente
Armando León Vargas
Director Suplente
Carlos Cocconcelli
Director Suplente

COMITÉ DE GESTIÓN

Adalberto Zambrano Barrios
Presidente
Nestor Luis Márquez
Director de Consultoría
Gustavo Machado Núñez
Director de Investigación e Innovación
Katiyusa Morán
*Gerente del Centro de Estudios
Estratégicos*
Melida Rodríguez
Gerente de Administración y Finanzas
Ivel Morante
Gerente de Mercadeo y Ventas

Kelin Díaz
Gerente de Asuntos Académicos
Zoribeth Lugo
Coordinadora de Actividades Docentes
Luis Briceño Brock
*Coordinador del Centro de Innovación y
Emprendimiento*
Reiso J. Velásquez Rojas
*Coordinador Ejecutivo de la Oficina del
Presidente*
Antonio Godoy
Coordinador de Servicios Generales
Joan López Urdaneta
Editor de la Revista IGEZ.

REVISTA

Medio de Divulgación Científico en Temas de Gerencia, Negocios y Gobierno

Depósito Legal: ZU2019000077

La Revista IGEZ, es el medio divulgativo de carácter científico adscrito al Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ)- Venezuela, cuyo propósito es difundir ante la comunidad académica y público en general trabajos científicos sobre temáticas vinculadas a la gerencia, los negocios, y al gobierno, elaborados por expertos e investigadores adscritos al Instituto o provenientes de otras instituciones a nivel regional, nacional e internacional, bajo previa evaluación por parte de especialistas y cumplimiento de los procedimientos de publicación establecidos por su Comité Editorial.

La Revista IGEZ, posee como objetivo central generar un espacio editorial para la divulgación de conocimientos científicos y estratégicos en temáticas sobre gerencia, negocios y gobierno; y propiciar el debate de ideas en aras de contribuir al progreso social e intelectual en las áreas de la gerencia, los negocios y el gobierno a nivel regional, nacional e internacional.

La periodicidad de la Revista IGEZ, será semestral, en formato digital a través de los medios electrónicos disponibles en el Instituto.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Comité Editorial

Miembros

Joan López Urdaneta
Editor

Jesús González
Secretario Encargado

- Adalberto Zambrano Barrios
• Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia- IGEZ
- Gustavo Machado Núñez
• Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia- IGEZ
- Katiyusa Morán
• Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia- IGEZ
- Rosana Melean
• Universidad del Zulia
- Jorge Govea Cabrera
• Universidad del Zulia

.....

Traducción: Claudia Gotopo
Diseño de portada: Evelyn Medina Alarcón

.....

Dirección: Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. Avenida 11 con Calle 84, Sector Veritas, Edificio IGEZ, a dos cuadras de la Cruz Roja, Maracaibo, estado Zulia, Venezuela.

Portal web: www.igez.edu.ve.

Correos electronicos: revistaigez@gmail.com y revistaigez@igez.edu.ve

Contenido

EDITORIAL

Revista IGEZ

Publicación digital, arbitrada y semestral, al servicio de la comunidad internacional 5
Adalberto Zambrano Barrios

PRESENTACIÓN 7
Joan López Urdaneta

ARTÍCULOS

La superación de males y la creación de mundos 10
The overcoming threats and the creation of worlds
Eleodoro Ventocilla

Gestión en Conflictología Empresarial: Lineamientos estratégicos 29
Management in Enterprise Conflictology: Strategic Guidelines
Yennys Fuenmayor, Agostino D'Agostino, y Jesús González

ENTREVISTA

**El presente y el futuro de un país dependen de su sociedad
Un líder es un instrumento de la razón** 47
Antonio Tinoco Guerra

EXPERIENCIA SOBRE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

World café Venezuela... ¿y ahora qué? Ciudadanía, familia y organización 51
Carmen Teresa Loaiza

Normativa para la presentación de trabajos científicos para la Revista IGEZ 56

Lineamientos para el arbitraje de trabajos científicos en la Revista IGEZ 61

Editorial

Revista IGEZ
Publicación digital, arbitrada y semestral
al servicio de la comunidad internacional

*Adalberto Zambrano Barrios**

El Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia-IGEZ, es una asociación civil sin fines lucro, de carácter privado, legalmente constituida y registrada en el Ministerio de Educación de Venezuela. Esta escuela de gerencia, de negocios y de gobierno, fue creada el 12 de julio de 2005 y en sus 14 años de creación ha desarrollado 33.000 horas académicas, las cuales han contribuido en la formación de más de 20.000 gerentes, empresarios, directivos, gobernantes, supervisores al igual líderes sociales y políticos que se han formado en el Instituto; aunado a estos se han formulado más de 70 proyectos de investigación y de consultoría de apoyo a la región y el país. En los últimos tres años IGEZ ha avanzado en la educación ejecutiva online, y en la actualidad posee más de 500 estudiantes en seis países: EE.UU, Kuwait, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

En el IGEZ partimos de la siguiente reflexión: las escuelas de gerencia y de negocios en el mundo no solamente están obligadas, a producir e impartir estrategias gerenciales y comerciales, sino también a difundir conocimientos científicos en el área como un aporte fundamental hacia la comunidad nacional e internacional. Este reto es de gran significación para el Instituto de cara al futuro en su visión de internacionalizarse cada vez más y la Revista IGEZ es un instrumento clave; esto sin dudas representa y representará para nosotros un gran desafío, ser referencia, a base de calidad e innovación, con las principales escuelas y centros académicos del mundo. La Revista IGEZ será una herramienta fundamental para ello, de ahí la decisión de crearla.

La Revista es concebida como medio de difusión del IGEZ para que su comunidad de profesores, estudiantes de postgrados, directivos y relacionados, publiquen sus conocimientos más actualizados y avanzados en temas relacionados con la gerencia, los negocios y el gobierno; como a su vez un servicio del Instituto en pro de la comunidad del Zulia, de Venezuela y el mundo.

La Revista IGEZ es un producto científico donde se presentaran compendios de artículos, entrevistas y experiencias con el propósito de mostrar el progreso de la ciencia, a través del estudio de los avances mostrados por las últimas investigaciones. Nuestra publicación se centrará en los temas vinculados con su razón de ser: la gerencia, los negocios y la ciencia de gobierno.

* Presidente del Directorio Ejecutivo del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. Maracaibo, Venezuela.
Correo Electrónico: adalberto.zambrano@igez.edu.ve

La Revista IGEZ se caracteriza por ser una publicación arbitrada, es decir, que los artículos a publicar serán sometidos previamente a la consideración de un jurado de expertos que determinará el cumplimiento de las normas de publicación, y la pertinencia del contenido del artículo con la temática acordada por el equipo del Comité Editorial de la Revista. Es una publicación digital, lo cual significa que cumple con todas las características de una Revista, pero en vez de usar el formato impreso, utiliza el formato electrónico. Es la misma versión impresa, pero con la ventaja de agregar animaciones, multimedia y enlaces dentro de la revista, logrando que sea más interactiva, con una presentación estética mucho mejor. Además de lo económico de la publicación de una revista digital, tiene la ventaja de poder llegar a los interesados en cualquier país del mundo donde se encuentre.

La Revista IGEZ constituye un paso importante que el Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia logra cristalizar con éxito, la cual en gran medida se debe al esfuerzo colectivo coordinado por el Lcdo. Joan López Urdaneta, como Editor Responsable de la Revista y al Comité Editorial, conformados profesionales experimentados, de alto nivel, tal como los profesores Gustavo Machado, Jorge Govea y Jesús González, quienes han dedicado un número importante de horas de trabajo para lograr un producto de calidad que todos vamos a disfrutar. A todos ellos nuestro agradecimiento.

PRESENTACIÓN

El Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia – IGEZ, en cumplimiento con su misión de promover y divulgar investigaciones rigurosas y relevantes, generadoras de conocimiento innovador en el campo de las ciencias sociales, en especial en las temáticas de Gerencia, Negocios y Gobierno, se propuso la iniciativa de generar un espacio editorial para la difusión de estos conocimientos científicos y estratégicos ante la comunidad nacional e internacional como a su vez, se propicie el debate académico e intelectual contribuyente al progreso social de estas ramas del saber y ser referente en las acciones y decisiones del entorno privado u público.

En correspondencia con este propósito surge la Revista IGEZ, como medio divulgativo de carácter científico, con el objetivo principal de presentar ante la comunidad académica y público en general trabajos científicos sobre temáticas vinculadas a la gerencia, los negocios, y al gobierno, elaborados por expertos e investigadores adscritos al Instituto u de otras instituciones a nivel regional, nacional e internacional, en aras de ser un espacio para la reflexión sobre el entorno y la confluencias de ideas conducentes al desarrollo; para la disertación de experiencias y buenas prácticas en gestión pública y privada, como también, en emprendimiento e innovación. En este primer número de la Revista IGEZ, me complace presentar los siguientes contenidos:

En la sección de Artículos en primer lugar **La superación de males y la creación de mundos**, elaborado por Eleodoro Ventocilla, en este trabajo, se resaltan la importancia de realizar reflexiones sobre los males globales para efecto de su consideración y superación, por lo que es necesario abordar procesos de creación de mundos de bienestar. Estos procesos pueden ser deliberados y sujetos a control por vía de acciones de diseño y construcción o pueden ser emergentes de la complejidad. Para su alcance ha de superarse las visiones limitadas del liderazgo, el emprendimiento y la innovación.

Seguidamente, la investigación titulada **Gestión en Conflictología Empresarial: Lineamientos estratégicos**, cuya autoría recae en Yennys Fuenmayor, Agostino D´Agostino y Jesús González, en este trabajo se parte de la premisa que en las organizaciones empresariales el conflicto se vuelve un elemento pernicioso si no es gestionado oportunamente, concebido como una oportunidad para aprender y transformarse, enmarcado en la metodología positivista se plantearon como objetivo determinar la gestión de la conflictología en una empresa de comercialización masiva de distribuciones para formular los lineamientos estratégicos tendientes a crear cultura organizacional.

En la sección Entrevista, Lisseth Mogollón Villalobos procede a entrevistar a Antonio Tinoco Guerra, como el propósito de analizar de forma crítica la realidad sociopolítica imperante actualmente en Venezuela, de esta disertación se determinó que: **El presente y el futuro de un país dependen de su sociedad. Un líder es un instrumento de la razón.**

En la sección de Experiencia de Emprendimiento e Innovación, María Teresa Loaiza, nos relata: **World café. Venezuela... ¿y ahora qué? Ciudadanía, familia y organización. Una experiencia conducida por VENCOACH. Asociación de Coaches Venezolanos**

de la Región Occidente. Para el desarrollo de esta experiencia se aplicó la metodología del World Café, que consiste en la creación de redes de conversación y diálogos colaborativos, partiendo de temas y respuesta a preguntas previamente diseñadas e intencionadas tomando en consideración los acontecimientos acaecidos en Venezuela y el impacto que los mismos están generando en los diversos sistemas, en esta conversaciones se establece la prioridad de avanzar y generar reflexiones y acciones en pro del bien colectivo, como a su vez se toma conciencia del rol que el coach como acompañante confiable en los procesos de transformación y evolución del ser humano y su entorno.

Los trabajos que conforman este número, se presentan reflexiones, lineamientos teóricos y estratégicos que de alguna manera permitirá observar, analizar y comprender los escenarios actuales cuya tendencia se torna compleja y dinámica. En tal sentido es propicio agradecer a los autores en la confianza brindada a este espacio de divulgación.

En estas líneas finales, extendo un especial reconocimiento al Dr. Adalberto Zambrano, por su confianza, motivación, e invaluable apoyo para la materialización de esta propuesta editorial, al Prof. Gustavo Machado, por su constante respaldo en los procesos, al igual que los profesores Jorge Govea Cabrera y Jesús González Urdaneta, que con su experiencia e ideas seguirán nutriendo los debates del Comité Editorial. A los árbitros que dedicaron su tiempo para evaluar los trabajos que se presentaron, al personal directivo, gerencial, y de servicio por la fraternidad y el apoyo brindado.

Mis mejores augurios para que la Revista IGEZ, prevalezca en el tiempo y sea referencia de calidad científica y académica para la venideras generaciones de líderes e investigadores.

Joan López Urdaneta
Editor de la Revista IGEZ
Maracaibo, julio de 2019

- MEDIA
- PEOPLE
- CREATIVE
- TUTORIAL
- INVESTME
- NETWORK

S

04

24

12010111010101001
0010101010100101
1101010111001011
1101010020011011
1111011010101101
1010101001010101
11111100010101110
1010101010101010
10101110101011010
011001111110101
1111101010101101010
011010101111111

NETWORK SEARCH
- PEOPLE
- FORUM
- MAIL
- SHOP
- BUY
- SALE

MEL

- SHOW BUSINESS
- NETWORK
- MUSIC
- CINEMA
- BUSINESS/FIN
- WORLD NEWS

- CULTURE
- ECONOMIC
- FINANCE

ARTÍCULOS

- SHOW BUSINESS
- NETWORK
- MUSIC
- CINEMA
- BUSINESS/FINANCE
- WORLD NEWS

1101010101010101010
11111000101010101010
110101111
10101010101010101010
10011111101010101010
11111010101010101010
10101010101010101010

La superación de males y la creación de mundos

The overcoming threats and the creation of worlds

Eleodoro Ventocilla *

Fecha de recibido: 18-5-2019
Fecha de aceptación: 30-6-2019

Resumen

La consideración y solución de los males globales exige abordar procesos de creación de mundos de bienestar. Esos procesos pueden ser deliberados y sujetos a nuestro control por vía de acciones de diseño y construcción o pueden ser emergentes de la complejidad y, como tales, superar nuestra voluntad de control, pero son susceptibles de ser impactados mediante procesos antrópicos de siembra y cultivo en el territorio de la cultura. Definir los males globales por su relación con la superación de las necesidades humanas y encontrar caminos para crear contextos de bienestar, personales, familiares, colectivos, nacionales y globales, es tarea hoy en día vinculada a la supervivencia misma de nuestra especie y ello exige superar las visiones limitadas del liderazgo, el emprendimiento y la innovación para abordar la tarea mayor de crear y recrear mundos.

Palabras claves: Superación de males; Creación de mundos; Diseño y construcción; Siembra y cultivo; Desarrollo de la cultura.

Abstract

The consideration and solution of global ills requires addressing processes of creation of welfare worlds. These processes can be subject to our control through design and construction actions, or they can emerge from complexity and, as such, overcome our will to control, but susceptible to being impacted by anthropogenic processes of sowing and cultivation in the territory of culture. Defining global ills by their relationship to overcoming human needs and finding ways to create contexts of well-being, personal, family, collective, national and global, is a task today linked to the very survival of our species and this requires overcoming the limited visions of leadership, entrepreneurship and innovation to tackle the greater task of creating and recreating worlds.

Keyword: Overcoming threats; Creation of worlds; Design and construction; Sowing and cultivation; Development of culture.

1. Males, problemas, promesas y expectativas

1.1. Nuevos males y nuevos problemas

*Todos los seres humanos confrontan
los mismos problemas pero cada cultura
los resuelve a su manera*

Clifford Geertz¹

*“Lo único necesario para el triunfo del mal es
que los hombres buenos no hagan nada.”*

Edmund Burke

El sentido del mal y de la bondad ha sido antiguo compañero en el desarrollo de nuestra especie, ha moldeado nuestros miedos, sentimientos y expectativas, nuestras respuestas emocionales y la forma en que usamos los recursos disponibles. En pocas palabras ha incidido en la configuración de los mundos en que hemos vivido y vivimos e incidirá en la definición de los futuros posibles.

Desde diferentes perspectivas y teorías: religiosas, filosóficas, psicológicas, antropológicas, sociales y políticas se han ensayado maneras de reconocer el mal y se han desarrollado formas de combatirlo. Las diferencias culturales a lo largo y ancho del planeta, y las estructuras siempre cambiantes de la moralidad, hacen difícil establecer criterios universales y permanentes para asegurar la soberanía de la bondad a través del comportamiento de las personas, las organizaciones o las instituciones. Esta búsqueda ha sido una constante que podemos ver registrada en mitos e historias, desde la Épica de Gilgamesh, pasando por el mito de la Caja de Pandora, el Libro del Génesis y los Cuatro Caballos del Apocalipsis², hasta a la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Doctrina de la Responsabilidad de Proteger³.

Hay diversas maneras de considerar el mal. Por ejemplo, podemos considerarlo como algo que ocurre universalmente más allá de la intención humana, del que somos víctimas, como sucede con los catastróficos eventos ambientales, tales como los terremotos, huracanes, inundaciones, meteoritos y todo tipo de tragedias naturales o, por otro lado, también podemos considerarlo como el resultado de comportamientos humanos que impactan la naturaleza y la vida de las personas. Esto último lleva a considerar el mal desde la perspectiva moral y sus diferencias entre culturas, causando preguntas sobre nuestra responsabilidad en la creación de males y en la atención a la posibilidad de reaccionar, evitarlos, luchar contra ellos o curarlos. Lo que, sin duda, es cada vez más difícil es permanecer frente a los males como simples y distantes observadores de sus manifestaciones destructivas, naturales o morales.

En el camino de satisfacer nuestras necesidades, y luchar contra los males, los seres humanos hemos utilizado y transformado el mundo natural en los mundos artificiales en los que vivimos. “...miles de millones de existencias humanas que se esfuerzan por ser felices, huyendo del hambre, del dolor, de la sumisión, de la ignorancia, del miedo, han producido el mundo que conocemos” (Marina y Rambud, 2018)⁴.

1. Clifford Geertz, La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 1998.

2. Juan de Patmos, los cuatro jinetes del Apocalipsis. Último libro del nuevo testamento de la Biblia, el Libro de Apocalipsis.

3. La responsabilidad de proteger (R2P o RtoP) es un compromiso político global que fue respaldado por todos los Estados miembros de la Naciones Unidas en la Cumbre Mundial de 2005 con el fin de abordar sus cuatro preocupaciones clave para prevenir genocidios, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad.

4. José Antonio Marina, Javier Rambaud, biografía de la humanidad, Editorial Ariel, 2018.

En gran medida, hemos creado un “mundo de mundos”, moldeado por nuestra lucha contra lo que consideramos males, no sólo en el nivel personal, familiar o comunal sino también en el nivel nacional y mundial. Algunos de estos mundos dieron lugar a civilizaciones, algunas ya desaparecidas, que han nutrido la herencia cultural de la humanidad (Toynbee, 1939)⁵.

También podemos decir que todos estos esfuerzos se han efectuado en busca de la felicidad⁶, que en cada época tuvo un signo distinto porque distinta era la percepción de los males dominantes. Así por ejemplo, alrededor de los años 70 del siglo pasado una serie de pensadores, al ser consultados, dijeron que los grandes problemas de la humanidad eran la sobrepoblación⁷, la posibilidad de la guerra atómica y el aburrimiento (Nisbet, 1980)⁸; hoy, una reciente encuesta nos revela otras preocupaciones: el cambio climático con su específico componente del calentamiento global, la contaminación (con plásticos, dióxido de carbono, hormigón, radioactividad y químicos), el terrorismo, la interferencia estatal o corporativa de la intimidad, la extinción de especies, la sustitución del trabajo humano por las máquinas, la concentración del capital en manos de muy pocos, la corrupción política, el sesgo ideológico de las burocracias administrativas de las instituciones mundiales, la ansiedad y la depresión⁹.

Superar los males emergentes de las realidades objetivas actuales y anticipar o prevenir el desarrollo de nuevos males, en particular aquellos que amenazan nuestro futuro como especie, exige reconocer que la posibilidad de hacerle daño a las personas puede provenir de procesos naturales, deficiencias institucionales, comportamientos organizacionales, incluso estupidez humana o pura y simple maldad; porque, como decían los griegos, somos seres *Deinón*¹⁰, asombrosamente capaces tanto de la bondad y como de la maldad.

La prevalencia en la percepción de una u otra forma de maldad puede cambiar de una cultura a otra. Hannah Arendt (1963)¹¹ escribió que, en su opinión, el mal en Occidente era tan banal que usualmente no podíamos reconocerlo cuando lo encontrábamos en su esencia, y Susan Neiman (2002)¹² afirma que “la naturaleza soberana del bien ha sido aparente y repetidamente desplazada por la existencia del mal”. Lo cual nos lleva a preguntarnos si, considerando las diferencias en percepciones, ¿será posible rescatar la soberanía del bien en la lucha contra los males globales?

Mientras tanto, con el paso del tiempo, los males van mutando en su naturaleza y alcance. John Wesly Hyatt, inventor del plástico, exaltó su invento diciendo “el petróleo ha salvado a las ballenas de la extinción (el aceite de ballena en aquella época se usaba para encender las lámparas) y mi invento, el celuloide, evitará la muerte de las tortugas y elefantes (que se utilizaban para hacer peines y bolas de billar)” y ahora los plásticos se ha convertido en una de las amenazas más serias para la vida, con la abrumadora contaminación de la tierra y los océanos¹³.

5. Arnold J. Toynbee, Estudio de la Historia, consideró la existencia de veintiséis civilizaciones plenamente desarrolladas, cinco detenidas y cuatro abortadas.

6. El mapa de la felicidad, worldlifeexpectancy.com. Le Duc media.

7. En gran medida bajo la influencia del Club de Roma.

8. Robert Nisbet, historia de la idea del progreso, Nuevo Brunswick, Transaction, 1980, p349.

9. Encuesta del autor.

10. *Deinón*: seres capaces de provocar admiración y pavor.

11. Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén: un informe sobre la banalidad del mal (Nueva York: Penguin, 1963).

12. Susan Neyman, El mal en el pensamiento moderno, una historia alternativa de la filosofía, Princeton University Press, 2002.

13. La Expedición Malaspina (2010-2011), nombrada en homenaje al navegante español de origen italiano Alejandro Malaspina, que buscaba evaluar el impacto del cambio global en los mares, encontró que el 80% de las muestras recolectadas en los océanos estaban contaminadas por micro plásticos y que había cinco grandes centros de acumulación de millones de toneladas de plástico en los puntos de convergencia de las corrientes marinas. Y hoy

Se han producido antibióticos para combatir las enfermedades infecciosas y se ha generado resistencia a los antibióticos, se han diseñado analgésicos efectivos y se ha generado dependencia de los opioides; se han desarrollado iniciativas de buena voluntad para ayudar a los países subdesarrollados y se ha incrementado la corrupción en el uso de esos recursos; y se han ejecutado guerras de liberación que han derivado en la instalación de tiranías opresivas. Sin embargo, las estadísticas nos muestran que hasta ahora el balance neto es positivo y la bondad está ganando: las personas están viviendo más años –incluso con la posibilidad de lograr ‘la inmortalidad (Cordeiro y Wood, 2018)¹⁴ - se están derrotando enfermedades, como ha sido el caso de la tuberculosis, la poliomielitis o la viruela y aun el VIH; se está reduciendo la pobreza y conquistando nuevas fronteras de conocimiento y competencia técnica; se avanza en la cura de los males del contexto confrontando y superando los límites que surgen de la naturaleza humana (con todas las complejidades del ego), las incertidumbres, los riesgos sociales y políticos y la aleatoriedad de los procesos globales.

Existen excelentes fuentes de información con reportes actualizados sobre los riesgos globales, las amenazas, los desafíos, las metas y las tendencias como, por ejemplo: el Informe de *Riesgos Globales* del Foro Económico Mundial¹⁵, el informe sobre *El Estado del Futuro y los Quince Desafíos globales* del Proyecto Millennium¹⁶, los *Diecisiete Objetivos del Desarrollo Sostenible* de las Naciones Unidas¹⁷ y el informe sobre los *Escenarios globales de Tendencias y Futuros* del Banco Interamericano de Desarrollo. Adicionales a los numerosos estudios que se ejecutan en los países en el nivel local. Todos ellos nos dan la posibilidad de buscar conexiones entre riesgos, retos y objetivos de acción, en el camino del desarrollo.

Cuando se observa el lado negativo de estos hechos, tendencias, riesgos, desafíos y problemas, las personas tienen la opción de reaccionar como víctimas que reclaman ayuda divina o humana, como observadores distantes que esperan que estos eventos ocurran lo suficientemente lejos de cada uno, o pueden sumarse a los desarrolladores activos de respuestas. Cuando esto último es de interés suele promoverse la exploración de las causas, para el diseño de respuestas en la búsqueda de generar impactos en las fuentes del sufrimiento humano, y eso es particularmente difícil cuando se ejecuta en el marco de cárceles ideológicas que sesgan el análisis y alimentan solo la reactividad y el voluntarismo ciego. Afortunadamente, hay un creciente número de profesionales que, en el marco del método científico, se dedican a estas tareas a través de esfuerzos privados y algunas organizaciones públicas. Gracias a ellos la ciencia está floreciendo y los desarrollos técnicos están cada vez más disponibles, a costos cada vez más bajos (Moore Dixit), brindando un creciente número de herramientas para crear mundos y futuros mejores.

1.2. Promesas y expectativas

Los desarrollos científicos y técnicos vienen cargados de promesas, alimentando las expectativas. Casi no hay campo del contexto que escape a la curiosidad humana, la investigación y la intervención transformadora. Desde la manipulación de las partículas

se estima que, desde 1950, se han producido 6000 millones de toneladas de plásticos, convirtiéndose en un nuevo y terrible mal para la humanidad.

14. Jose Luis Cordeiro y David Wood, *La muerte de la muerte*. DEUSTO, 2018.

15. Encuesta global de percepción de riesgos, del Foro económico mundial, en el que cerca de 1.000 responsables de la toma de decisiones del sector público, del sector privado, de la Academia y de la sociedad civil evalúan los riesgos que enfrenta el mundo.

16. Los 15 desafíos globales, de la organización del proyecto Millennium, son el resultado de la investigación continua, los estudios de Delphi, las entrevistas y la participación de más de 4.000 expertos de todo el mundo, desde 1996.

17. Los objetivos de desarrollo sostenible, de las Naciones Unidas son presentados como “el plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. Abordan los desafíos mundiales a los que nos enfrentamos, incluidos los relacionados con la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación medioambiental, la prosperidad y la paz y la justicia. Los objetivos se interconectan y con el fin de no dejar a nadie atrás, es importante que alcancemos cada meta y objetivo para el 2030”.

elementales a nivel atómico para construir nano máquinas, pasando por la posibilidad de modificar las estructuras genéticas y celulares, la alteración de las plantas, hongos, bacterias animales en toda la biosfera¹⁸, hasta llegar a la exploración espacial y la conquista de nuevos mundos, la promesa de convertir a los seres humanos en dioses está en marcha (Harari, 2016)¹⁹.

Hay buenas razones para esperar en los próximos 30 años la llegada de la singularidad. En ese lapso la cura de la mayor parte de las enfermedades, incluyendo el envejecimiento y todos sus derivados como el parkinson, el alzheimer y la diabetes, la eliminación de la pobreza extrema para alimentar a cada habitante del planeta, la limpieza de la atmósfera con la recuperación de los mares, la reforestación y la salvación de especies en peligro de extinción, el avance en el control de la delincuencia con el desarrollo exponencial de entornos seguros, son algunos de los logros con los que se podrán atender muchos de los reclamos y expectativas actuales, mientras con seguridad surgirán otros para llenar los nuevos vacíos.

Por supuesto para algunos estas son solo fantasías o sueños imposibles, mientras para otros solo son metas a lograr. Los avances del pasado han enseñado que los seres humanos son portadores de la Anábasis²⁰ y que, en la marcha de la humanidad al futuro, las expectativas a menudo se convierten en objetivos concretos de acción, y que lo que una vez fue considerado imposible es posible hacerlo realidad; como ocurrió con la "imposibilidad" de viajar a velocidades más allá de los 30 km por hora, de volar, de transmitir a distancia voz o imágenes, de curar infecciones o modificar el genoma, de poner un hombre en la luna, grabar un terremoto en marte, colocar una nave en un asteroide o traer de vuelta a la vida a un mamut. La mayoría de esas "imposibilidades", que hoy son realidad, en su momento fueron consideradas utópicas, o productos de la ciencia ficción o de las mentes febriles.

Pero ahora podemos confiar en la posibilidad de materializar nuestras expectativas. Más y más personas están levantando sus ojos y pensamientos para mirar más allá del horizonte de los males inmediatos y se están aventurando en el territorio de lo que, para algunos es imposible, afirmando la promesa de liberarnos de nuestras más apremiantes necesidades en el camino de hacer que la soberanía del bien prevalezca en el planeta.

Es así que los más recientes desarrollos científicos han llenado nuestro mundo con promesas y nuevas expectativas. La vida misma ha sido creada artificialmente (Craig, 2013)²¹; tecnologías como el CRISPR²² permiten intervenir en el diseño de los seres vivos, aun en el de los seres humanos, modificando la maravillosa molécula de ADN. Como el doctor Robert Zubrin creador de la Mars Society y promotor de la colonización de Marte, citado por Michio Kaku (2018)²³, nos recuerda:

... la terraformación no es un proceso nuevo ni extraño. Al fin y al cabo, la molécula de ADN está terraformando sin cesar la tierra. La vida ha cambiado todos los aspectos de la ecología terrestre. Desde la composición de la atmósfera a la topografía de la tierra, pasando por el contenido de los océanos (Robert Zubrin).

La Internet de las cosas (IoT) está permitiendo la comunicación en tiempo real con y entre las máquinas y ya es parte de la oferta de productos y servicios de empresas como General Electric en Alianza con Apple o de Siemens con su servicio MindSphere, un sistema operativo abierto de IoT basado en la nube, que conecta sus productos, plantas, sistemas y máquinas y

18. Ya es una creciente práctica el Biohacking; en la búsqueda de mejora de las funciones vitales del cuerpo humano, o de otras especies, mediante la intervención tanto a nivel genómico, como mediante implantes.

19. Noah Juval Harari. Homo Deus. Penguin Random House Grupo Editorial, S.AS.

20. Anábasis: el impulso de búsqueda de la excelencia.

21. J. Craig Venter, la vida a la velocidad de la luz, Desde la doble hélice hasta el amanecer de la vida digital, Penguin Books.

22. CRISPR/Cas9: repeticiones palíndromas cortas agrupadas regularmente Inter espaciadas. Una técnica para cortar el ADN y modificar su secuencia.

23. Mikio Kaku. El futuro de la Humanidad, Editorial Debate, 2018.

permite aprovechar la gran cantidad de datos generados por la IoT para la ejecución de análisis avanzados.

De igual manera, la robótica con base en los grandes avances en materia de Inteligencia Artificial y las tecnologías de aprendizaje, profundo y de máquina, están derribando las barreras para intervenir en la naturaleza, en la producción de recursos, la creación de valor y, por supuesto, aun en el mismo comportamiento humano; mientras ya se sueña con el logro futuro de robots auto replicantes y hasta conscientes, reviviendo los temores que anunciara el novelista Samuel Butler en 1863: "Estamos creando nuestros sucesores, el hombre será para la máquina lo que el caballo y el perro son para el hombre." (Samuel Butler, citado por Michio Kaku, 2018).

Como Kurtzweil y otros han asegurado, los avances en: biotecnología, nanotecnología, informática y ciencias cognitivas están generando nuevos materiales y productos, nuevos servicios y experiencias y nuevos procesos, que son recursos disponibles para cualquier persona con ideas y la voluntad de investigar para producir soluciones a los males globales y locales.

El mundo vive una explosión de innovación sistemática producto de la convergencia de fenómenos como:

- La inteligencia colectiva
- Las organizaciones exponenciales
- Las tecnologías habilitadoras y
- Las ciudades exponenciales, como ecosistemas para la innovación continua.

Aparentemente siempre ha habido algún grado de inteligencia colectiva acompañando nuestro desarrollo como seres sociales, lo que nos ha permitido evolucionar desde las bandas de cazadores gregarios a las hordas de guerreros, a los ejércitos, las organizaciones, las corporaciones y las instituciones globales. Pero nunca, como hoy, hemos tenido la cantidad de conectividad que se está experimentando a través de las redes sociales, los dispositivos de comunicación y la interacción constante en torno a las comunidades de intereses. La GSMA, organización que representa las empresas de telefonía celular, estima que para el 2020 la cobertura con teléfonos celulares habrá superado el 50% de la población mundial. Hoy, hasta el "Choque de Civilizaciones"²⁴ ocurre en el marco de una civilización global interconectada.

Eso permite un nivel de respuesta a las demandas del contexto superior a todo lo practicado en el pasado. Hace solo un par de generaciones la mayoría de las personas del planeta satisfacían sus necesidades interactuando con otras personas fundamentalmente al nivel de la comarca donde vivían, a pie o a caballo y sólo durante un lapso de vida en promedio de 40 años. Hoy en día, un creciente número de personas con un teléfono inteligente tiene la posibilidad de contactar a cualquier otra similar en todo el planeta, sin moverse de su casa y con una esperanza de vida promedio que ya supera los 70 años de vida.

La tecnología del diseño de organizaciones tiene hoy singular expresión en las **organizaciones exponenciales**²⁵, que han llevado a niveles inéditos el despliegue de las capacidades transformadoras y las competencias de conquista y posicionamiento en los mercados, sirviendo de plataforma para el despliegue de las nuevas **tecnologías como habilitadoras de cambios masivos de impacto global**. Estas organizaciones exponenciales están transformando el mercado global gracias a su desarrollo y expansión en el propicio terreno que les brindan las nuevas "**ciudades exponenciales**"; que hemos bautizado así no solo por su extraordinario crecimiento poblacional, sino por ser lugares en los que prospera masivamente la innovación, como es el caso de Shenzhen, Hongzou, Estocolmo, Zurich, y Dubai. Desde donde se

24. Samuel P. Huntington, "El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial", Simon & Schuster. 1997.

25. Salim Ismail. Exponential Organizations, Singularity University. 2014.

estimula y ocurre el surgimiento continuo de las “Empresas Unicornio”²⁶, que están dando forma a los mundos del Tiempo de Unicornios ²⁷, en el que vivimos. Estas ciudades integran los avances en materia del desarrollo urbano de ciudades sustentables, inteligentes y resilientes.

1.3. Los males y la felicidad

Ciertamente, no todos compartimos la misma percepción de los males globales, entre otras razones, porque nos impactan en diferentes formas y grados, y los juzgamos con diferentes filtros culturales y psicológicos; y porque asociamos su solución al logro de diferentes estados de felicidad. La felicidad puede, a su vez, diferenciarse en felicidad objetiva o subjetiva en la medida en que se vincula con lo que ocurre fuera o dentro de nosotros. Como bien nos recuerdan Marina y Rambaud (2018): “todos vivimos en la misma realidad, pero en diferentes mundos”.

La felicidad objetiva es aquella en que nos gustaría vivir, mientras que la felicidad subjetiva es aquella que deseamos sentir; y Aristóteles nos señalaba que tanto la política como la ética estaban dirigidas al logro de la felicidad. Aquella a la felicidad social y ésta a la individual (Marina y Rambaud, 2018). Conciliar ambas es tarea compleja.

Para establecer criterios o parámetros a tomar en cuenta al diseñar o promover el desarrollo de mundos de bienestar es posible enfocar muy diversas dimensiones; sin embargo, los tiempos en que vivimos hacen resaltar tres, que son muy básicas y tienen que ver con el ser y hacer de los humanos en la realidad objetiva en la que actúan. Como son:

- a) La inagotable y continua aparición de necesidades humanas.
- b) El acceso a los recursos para la satisfacción de necesidades con sus vertientes de control de riesgos, incertidumbres y costos de relación y transacción.
- c) La degradación del contexto y las capacidades y competencias para asegurar la perdurabilidad de la especie en una era de extinciones.

a. La inagotable y continua aparición de necesidades humanas.

¿Está la realidad agotada con lo que es, o deja espacio para todo lo que podría ser?”

Susan Neiman

Aparentemente, el ser humano tiene una capacidad infinita para desarrollar necesidades; Algunas encuentran satisfacción en la realidad objetiva y otras en la realidad subjetiva y es a partir del grado en que se logra satisfacerlas que las personas suelen juzgar la bondad o maldad de su acontecer, relaciones y logros.

...los deseos humanos son proliferantes, insaciables. La misma cultura que los satisface los estimula. Somos animales lujosos, que ampliamos constantemente el repertorio de nuestras necesidades²⁸ (Marina y Rambaud, 2018).

Es una cotidiana verificación empírica que la emergencia continua de las necesidades produce en las personas un frecuente oscilar entre estados de satisfacción e insatisfacción que,

26. Empresas Unicornio. Nombre otorgado por Aileen Lee de Cowboy Ventures a las empresas que logran valoraciones de mercado superiores a los mil millones de dólares en lapsos promedio de seis años.

27. Eleodoro & Elio Alejandro Ventocilla. Tiempo de Unicornios. El Buey del Mar. 2016.

28. José Antonio Marina, Javier Rambaud, *ibid*

no solo están asociados con estados de placer o plenitud sino, también con molestias o males como hambre física, dolor y enfermedad (física y psicológica), miedo y enojo ante los desafíos y ansiedad ante las incertidumbres y riesgos en el proceso de satisfacción de necesidades; Lo cual, eventualmente puede traducirse en sentimientos de soledad, tensión emocional, pérdida de autoestima y depresión que, cuando son recurrentes, pueden transformarse en enfermedades sociales, psicológicas y aun físicas con toda su carga de resentimiento, agresión, disminución de competencias y capacidades para responder a las demandas del contexto o al aumento artificial pero urgente de otras necesidades.

Abraham Maslow en su trabajo pionero de la teoría de la motivación trató de clasificar las necesidades desde un punto de vista psicológico con su famosa pirámide y propuso su teoría del crecimiento y desarrollo personal considerando a un hombre sano y clasificó las necesidades humanas en cinco niveles²⁹. Paul Sites³⁰ y John Burton³¹ continuaron este tipo de estudios desde un punto de vista sociológico, en muchas ocasiones con una importante carga ideológica.

La satisfacción de necesidades está asociada a la motivación³², incluso a la misma motivación para vivir. Cuando una necesidad se hace presente centramos toda nuestra atención, voluntad y energía en la acción para satisfacerla; pero, cuando aparecen nuevas necesidades, el proceso se vuelve acelerado e imparable; de ahí emerge una metanecesidad, la necesidad de administrar o manejar la ansiedad para establecer equilibrios mentales y físicos en el continuo de nuestras necesidades lo cual se asocia con nuestra voluntad y capacidad de auto control, que no siempre podemos realizar. ¿Es posible vivir con austeridad, encontrando soluciones a los males que surgen de nuestro continuo estado de necesidad conforme se asciende en la pirámide de Maslow?

Hay posibilidades actuales y alternativas futuras, algunas de estas últimas en el ámbito de lo que algunos consideran imposibilidades naturales o morales. Es así que por doquier se observa el desarrollo de iniciativas, organizacionales y sociales para manejar la abrumadora sensación de pérdida de control que se genera en las personas cuando confrontan el universo en continua expansión de sus necesidades.

Confrontadas con la dificultad de cambiar la realidad objetiva en que se encuentran, solemos ver muchas personas dedicadas a la búsqueda de cambios en su realidad subjetiva para manejarse en el camino de la búsqueda de bienestar; y, así, es usual observar un creciente número de personas acudiendo al pensamiento mágico y a métodos de autoayuda, ejecutando prácticas de meditación en la búsqueda de la conciencia plena ("mindfulness") y el equilibrio emocional, otras acudiendo a la oración, a las drogas en búsqueda de exaltación o a la

29. Motivación y personalidad, Abraham Maslow, Robert Frager, Nueva York: Harper y Row, © 1987:

1. Las necesidades fisiológicas – Aquellas que deben satisfacerse para asegurar la supervivencia de una persona, por ejemplo: respirar, comer, beber, tener cobijo, calor y sexo.
2. Las necesidades de seguridad – los que tenemos que cubrir para asegurar la vida como son el cobijo y la protección de los elementos, la seguridad ante posibles agresiones, el orden y la prevalencia de la ley, estabilidad y libertad frente al miedo y las necesidades básicas.
3. Las necesidades sociales – que incluye sentimientos de pertenencia. La necesidad de relaciones interpersonales, de amistad, intimidad, confianza y aceptación, recibir y dar afecto y amor. La afiliación para sentirse parte de un grupo.
4. Las necesidades de estima -que Maslow clasifica en dos categorías: (i) estima por uno mismo (dignidad, logro, maestría, independencia) y (ii) el deseo de reputación o respeto de los demás (por ejemplo, estatus, prestigio).
5. Las necesidades de auto actualización -realización del potencial personal, la autorrealización, la búsqueda de crecimiento.

30. Paul Sites, control: la base del orden social (1973), Verdad para la existencia humana y la felicidad, Xlibris (2010).

31. John Burton, La desviación, el terrorismo y la guerra: el proceso de resolución de los problemas sociales y políticos sin resolver (1979).

32. Motivación: El conjunto de factores internos y externos que promueve nuestra conducta de acción sobre el contexto.

medicación para propiciar el equilibrio químico cerebral y nervioso (de creciente aplicación en la lucha contra la esquizofrenia y los estados depresivos); algunas más explorando cambios dietéticos o entregadas al mundo de los ejercicios aeróbicos y diferentes prácticas -como comer, beber, bailar o dar abrazos-, para poner en marcha en sus cuerpos el llamado "cuarteto de la felicidad" integrado por la endorfina, la serotonina, la dopamina y la oxitocina (Graziano, 2015)³³. Igualmente veremos a otras, más orientadas a la actividad relacional, participando en grupos de soporte, voluntariado y redes de terapia o cambiando de contexto para abandonar los ambientes que consideran tóxicos y tratar de insertarse en mundos relacionales que les generen sensaciones de bienestar.

Todo ello ocurre cotidianamente en el territorio de lo posible, sin embargo, ya la humanidad se acerca al universo de lo que hasta ahora se consideraba imposible, interviniendo en la estructura del Genoma para regular dolores y miedos³⁴ o instalando sensores corpóreos para la evaluación constante del estado emocional y la regulación de apetitos³⁵.

b. El acceso a los recursos para la satisfacción de necesidades, el control de riesgos e incertidumbres y los costos de relación y transacción.

Los recursos para la satisfacción de necesidades se encuentran en el ambiente y pueden ser o no renovables; pueden pertenecer a la esfera de la realidad objetiva como el agua o las papas o a cualquiera de los mundos de la realidad subjetiva, como son los que desde la imaginación nutren las emociones.

Para asegurar el acceso a los recursos se ha desarrollado una enorme parafernalia de sistemas artificiales intermediarios entre las personas y la naturaleza, entre las personas y la cultura; y todos esos medios son grandes consumidores de energía.

Se ha llegado al punto en que es válido preguntarse si los sistemas artificiales del futuro serán cada vez menos costosos y más democráticos y si harán más estrecha (o distante) la relación entre los seres humanos y la naturaleza, si serán cada vez menos consumidores de energía o si, incluso, serán productores de excedentes de energía.

Los recursos son el apoyo básico del poder y su control es la clave de las diferencias en la capacidad de sobrevivir. En torno a los recursos se estructuran las relaciones humanas para crecer, ayudar, seducir o subyugar. Es por ello que la escasez que es un mal para muchos es una oportunidad para algunos.

La escasez contrapone a la necesidad con la libertad y esta se asocia con el acceso extendido a los recursos para la satisfacción de aquella. Este ha sido tema de estudio recurrente de filósofos y a la vez que se ha constituido en el fundamento de toda la teoría económica³⁶, particularmente para el estudio de los determinantes, criterios y estrategias de elección, y la formación del valor y el precio.

33. Loretta Graziano Breuning. *Habits of a Happy Brain: Retrain Your Brain to Boost Your Serotonin, Dopamine, Oxytocin and Endorphin Levels*. 2015.

34. Jo Campbell, una mujer británica que no puede sentir dolor o temor ha sido estudiada y se han encontrado diferencias en su estructura genómica que pueden ayudar a diseñar intervenciones para aquellos con dolores crónicos

35. Amazon recientemente anunció, vía Bloomberg, que está trabajando en un "wearable", un artefacto que puede leer las emociones humanas para ayudar a regularlas.

36. La introducción de Joseph Salerno al análisis económico austriaco, "*Los humanos constantemente usan medios para alcanzar sus fines. La acción requiere insatisfacción, capacidad de imaginar algo mejor, y luego desarrollar ideas sobre cómo lograr ese mejor estado. ... los seres humanos eligen lo que prefieren ahora en comparación con otras opciones presentes La economía es la relación entre la escasez y los fines valorados. Los valores solo se revelan por acción, no por pensamiento. El valor refleja Ley de la utilidad marginal de Menger. La ley es que a medida que el suministro de un bien poseído por un individuo aumenta, la utilidad marginal, y por lo tanto el valor, de cada unidad de suministro disminuye*"

El acceso a los recursos se materializa en el tiempo y el espacio y define los grados de oportunidad y disponibilidad en que se encuentran para satisfacer las necesidades. La voluntad de su control ha estado, y continúa estando, detrás de las guerras y de todo tipo de conflictos por el control de territorios, de los estrechos y canales marinos, los depósitos de minerales, las fuentes de energía, las llanuras húmedas, los medios de producción y transformación y los servicios de transporte. La institucionalidad y el equipamiento para la afirmación de la posesión, propiedad, expropiación o expoliación de recursos y hasta la aceptación o pertenencia en los cerrados círculos sociales de clubes, asociaciones, equipos y hasta sectas; en última instancia definen las diferencias de potencial, de las capacidades y medios de acceso a los recursos, con el que cuentan las personas para sobrevivir. Cuando el acceso a los recursos es bloqueado por medios naturales o artificiales, el sufrimiento invade a las comunidades humanas, con todas sus manifestaciones de dolor, miedo, sentido de riesgo e incertidumbres y pérdida de pertenencia y esperanza en el futuro.

Sólo en el último medio siglo la población humana se duplicó en el planeta, y pasó de 3 mil millones a 7,7 mil millones, y todos esos seres humanos salen diariamente en búsqueda del acceso a los recursos para sobrevivir; solo una parte de ellos sale diariamente a crear nuevos recursos o a transformar los existentes en "recursos": recursos que crean nuevos recursos. Muchos son los consumidores y pocos los productores, pero la existencia de aquellos estimula y sostiene a estos últimos en su constante búsqueda de medios para expandir la oferta y responder a la creciente demanda.

Si los demógrafos están en lo correcto, podríamos esperar acercarnos a un equilibrio poblacional de 9,5 mil millones de personas alrededor de la segunda mitad del presente siglo; en un mundo con esta magnitud de presencia humana, ¿será posible asegurar, para cada persona en la tierra, un futuro sin límites, en el tiempo y el espacio, de acceso a los recursos? o ¿será necesario pensar en vencer los límites de la productividad como se hizo en el pasado con cada una de las etapas del proceso de industrialización o con la elevación de la productividad de los granos³⁷, como ya se está haciendo con la producción de proteínas a partir del cultivo de algas y la generación de energía con bacterias o con la puesta en marcha de iniciativas concretas para explotar el cinturón de asteroides y otros planetas?³⁸

Se ha dicho que un tercio de la producción actual de alimentos se pierde por las restricciones institucionales, las malas prácticas de producción y manipulación, las plagas, el subdesarrollo de los medios logísticos de aprovisionamiento, acopio o distribución o por el simple y muy extendido desperdicio.

Estas realidades son expresivas de cambios en los costos de relación y transacción que vienen asociados al acceso a los recursos para la satisfacción de las necesidades y a la voluntad de lograr crecientes grados de control de los riesgos e incertidumbres vinculados a esa satisfacción en el espacio y en tiempo.

Afortunadamente, por doquier están surgiendo tecnologías que alimentan un creciente proceso de democratización de los medios de acceso a los recursos, incluida la posibilidad de generarlos a partir de los elementos más básicos como son las moléculas y bacterias o para fabricarlos sin intermediarios, como lo demuestra el acelerado desarrollo de las impresoras 3D que están cambiando las posibilidades actuales y las alternativas futuras, algunas de ellas, incluso en el ámbito de lo que hoy es considerado como imposibilidades naturales o morales. Al punto en que autores como Jeremy Rifkin (2014) ya anuncian la entrada de la humanidad en

37. Revolución Verde, fue el nombre dado a la convergencia de tecnologías que permitió un incremento radical de la productividad en la producción de granos entre las décadas del sesenta al ochenta del siglo XX.

38. Planetary Resources Es una empresa creada en el año 2012 por un grupo de empresarios, con el propósito de extraer minerales valiosos de los asteroides y traerlos a la tierra. Ver <https://www.planetaryresources.com/>

la "sociedad de costo marginal cero"³⁹. Son innumerables los avances que prometen asegurar el acceso democrático y oportuno a los recursos necesarios para la satisfacción de nuestras necesidades; sin embargo, en paralelo a estos avances acecha la creciente amenaza que deriva del deterioro del contexto.

c. La degradación del contexto y las capacidades y competencias para asegurar la perdurabilidad de nuestra especie en una era de extinciones.

Edward O Wilson (2010)⁴⁰ dice que la humanidad ya está en camino a una "Era del silencio", producto de la desaparición sistemática de las especies. Lo que se puede verificar viajando al extremo sur de Nueva Zelanda, que solía ser una isla de pájaros y ahora tiene bosques abrumadoramente silenciosos.

En su libro *Colapso*⁴¹ Jared Diamond (2005) estudia las causas de desaparición de sociedades e identifica las cinco causas siguientes:

- Deterioro ambiental, causado por la intensidad de las actividades antrópicas sobre ecologías frágiles con baja capacidad de recuperación.
- Cambio climático, a lo largo de lapsos prolongados y eventualmente en asociación con eventos catastróficos como erupciones volcánicas, y terremotos.
- Vecinos hostiles, generadores de conflictos eventuales o crónicos que derivan en la destrucción de recursos.
- Socios comerciales que, aunque amistosos, reducen su apoyo, y la
- Respuesta de la sociedad a sus problemas ambientales, en función de la calidad de sus instituciones políticas, económicas y sociales, y sus valores culturales; que suele expresarse según cuatro formas de fracaso de las sociedades:
 - o En anticipar los problemas que sus acciones ocasionarían;
 - o En percibir un problema que ya está ocurriendo;
 - o En intentar resolver un problema una vez éste es identificado;
 - o En encontrar una solución viable al problema.

Con relación a las respuestas de la sociedad, Diamond (2005) aporta los conceptos de 'normalidad progresiva' y 'amnesia del paisaje' según los cuales los cambios y tendencias de cambio ambiental son tan lentos y progresivos que las sociedades al no percibirlos como una amenaza terminan adaptándose a ellos.

En una era de cambio climático, calentamiento y contaminaciones globales y extinciones masivas es razonable preguntarse: cómo asegurar la viabilidad de nuestra especie; pues estas amenazas nos llevan al viejo dilema de cambiar el mundo o cambiar de mundo, ahora acompañado de la exigencia de cambiarnos para salvar al mundo. Esto último no solo conlleva la búsqueda de cambios masivos de comportamiento para eliminar aquellos que son nocivos, sino también la posibilidad misma de transformarnos físicamente, como ya algunos proponen.

39. Jeremy Rifkin, *La sociedad de costo marginal cero, la internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo*. Ediciones Paidós, 2014.

40. Edward O. Wilson *La creación. Una apelación para salvar la vida en la tierra*, W. w. Norton & Company; Reprint Edition (29 de noviembre de 2010).

41. Jared Diamond, *Colapso, porque unas sociedades perduran y otras desaparecen*. Debate. 2005

La posibilidad de cambiar el mundo está en marcha con agresivas campañas para reducir la producción de contaminantes de carbono, plásticos y otros materiales con los cambios estructurales que vienen aparejados a la Revolución Industrial 4.0. y así es comprobable el aumento de la producción y uso de vehículos eléctricos, el avance en la producción de energía por medios no contaminantes y renovables⁴², la incorporación a las legislaciones, de un cada vez mayor número de países, de prohibiciones de la producción y uso de plásticos de un solo uso; y la práctica cada vez más extendida de los principios de la "Economía Circular"⁴³ con las presiones crecientes sobre países como China, India y Estados Unidos en los que la lenidad de conducta, con relación al cumplimiento de regulaciones ambientales globales, se hace, cada vez más, intolerable.

Mientras tanto, los transhumanistas van más allá y proponen transformar a los humanos en una especie "post humana", con el ánimo de crear "humanos extendidos y mejorados", fusionándolos con las máquinas mediante la incorporación al cuerpo de medios electrónicos o la transformación misma del cuerpo por vía de la ingeniería genética⁴⁴, como ya algunos se encuentran experimentando. El desarrollo de implantes cocleares, retinas artificiales, o chips reguladores del parkinson, forma parte de esta propuesta que, por otro lado, se sustenta en afirmaciones como las de Greg Stock, biofísico de la Universidad de California en los Ángeles que nos recuerda que los seres humanos hemos estado alterando la genética de los animales y plantas desde hace miles de años. Esta propuesta está transformando a los más aventureros en cyborgs o una suerte de "Centauros Digitales", mitad humanos, mitad máquinas, como ya parece prefigurar la conducta de "zombis digitales" de muchos de los humanos al interactuar con sus teléfonos inteligentes.

¿Por qué la Humanidad tiene que soportar vidas desagradables, brutales y cortas cuando la ciencia puede aliviar el sufrimiento a través de la mejora de la especie humana? (Julian Huxley, 1957).

Todas estas posibilidades, que pertenecen al territorio de la posible acción deliberada, invitan a ser post humanos cuando muchos aun no terminan de ser humanos; pero, sin duda, siempre habrá escaladores de los "Everest tecnológicos" mientras otros observan de lejos sus conquistas.

Por otro lado, el azar no deja de hacerse presente y todas las iniciativas se ven amenazadas por la proliferación de situaciones imprevisibles que emergen de la complejidad, como las que los expertos en estadística dan en llamar "Cisnes Negros"⁴⁵ que hacen difícil, anticipar situaciones, avanzar planes y programar o proyectar acciones preventivas. Todo lo cual, en última instancia, pareciera hacer difícil el asegurar viabilidad de la especie, en una era de extinciones; pero son justamente estas circunstancias las que reclaman el encontrar caminos para asumir la responsabilidad de crear mundos que permitan actuar en todas las dimensiones de necesidad para superar sostenidamente los males que ellas conllevan. Porque al final de cuentas el mal que se tolera es mal que se promueve.

42. Recientemente, en los Estados Unidos, la producción de energía por vías renovables superó al volumen de energía generado con el carbón.

43. La economía circular se presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos que participan en la producción.

44. El ejército estadounidense ha dedicado decenas de millones de dólares al desarrollo de exoesqueletos o las llamadas prótesis revolucionarias para la atención de los veteranos de sus guerras

45. Nassim Nicholas Taleb recordando que hasta 1697, fecha en que se trajeron a Inglaterra los primeros cisnes negros endémicos de Australia, se pensaba que todos los cisnes debían ser blancos; utilizó la metáfora de los Cisnes Negros para hacer referencia a aquellos fenómenos de alto impacto difíciles de predecir que ocurren fuera del ámbito de las expectativas normales y las tendencias observables de la historia, la política, la economía y los comportamientos sociales.

2. La Creación de Mundos

*“... El hombre es una creación del deseo,
no una creación de la necesidad.”*

Gastón Bachelard

*“If I find in myself desires which nothing in this world can satisfy,
the only logical explanation is that I was made for another world.”*

C.S. Lewis

Caos, Cosmos, Taxis, Kayrós, son viejas palabras de origen griego y referencia mítica con los que se ha aludido metafóricamente al origen de lo existente y a los procesos de superación de los males mediante la creación de mundos⁴⁶.

En estos tiempos, en los que la humanidad se levanta sobre los mitos y se afirma en la Razón, sus productos y sus “monstruos”⁴⁷, nos sobreviene la pregunta: ¿Será posible crear mundos que permitan, de manera continua y sustentable, aliviar los males que derivan de la proliferación de necesidades, el bloqueo del acceso a los recursos y el deterioro del contexto?, ¿mundos en los que sea posible vivir superando males naturales y creando culturas que sometan los males morales? Ciertamente, esta es una tarea prometeica⁴⁸. Que algunos abordan desde lo posible y otros retando lo imposible.

Crear es poner en la realidad algo que no estaba ahí y, en su definición más extensa, el Mundo es el conjunto de todo lo creado, de todo lo que ha sido puesto en la realidad por voluntad divina, proceso cósmico o accionar humano. Al crear mundos tratamos de englobar en el tiempo y en el espacio lo mejor de nuestras creaciones y, al hacerlo, nos acercamos a lo que asociamos como el comportamiento de los dioses.

2.1 El cambio del contexto.

Cuando de superar males se trata, asociamos la creación de mundos con el esfuerzo de crear contextos de bienestar, en los que los males puedan ser anticipados, prevenidos, evitados o curados sin incurrir en la creación de otros males. Esta es otra manera de referirnos a la intención de producir contextos para la vida sana y feliz.

Todo contexto tiene dimensiones que lo definen y hacen singular:

- Ocurre en un **tiempo**;
- Ocupa un **espacio**;
- Contiene unos **recursos**;
- Establece marcos normativos (estructuras) para la ejecución de **procesos** (conjuntos de actividades), esas estructuras y procesos inciden en la **asignación** y el **tratamiento de los recursos existentes**.

46. Caos para nombrar el desorden primordial, Cosmos para referirse a los procesos generativos de la naturaleza, Taxis para aludir a la acción deliberada y transformadora de los humanos y Kairós para nombrar el tiempo en el que todo cambia como producto de decisiones adecuadas y oportunas y así distinguirlo del tiempo que simplemente transcurre (Cronos).

47. Goya. El sueño de la razón produce monstruos; Grabado de la serie Los Caprichos, en el Museo del Prado, España.

48. Prometeico: Un proceder que proporciona al Hombre conocimientos transcendentales para mejorar su condición y hacerlo mejor.

- Esas estructuras, procesos y recursos establecen **restricciones** y **opciones** para la acción en la realidad objetiva;
- Los habitantes de cada contexto lo reconocen, interpretan o se identifican con él mediante **mapas o modelos mentales**, actuando con base en las creencias y **valores** que sustentan su **cultura**, la estructura profunda que se expresa en los comportamientos, el desarrollo de artefactos y las modificaciones del paisaje.

El contexto es algo así como la burbuja en la que las personas se insertan para viajar del pasado al futuro, creando y siendo creados por el acontecer o conjunto de vivencias que ocurren al interior de esa burbuja; experiencias que los alemanes acertadamente recogen con la palabra: *Erlebnis* (vivencias). Y es ahí donde se construyen las percepciones del bien y del mal, del bienestar o el malestar; que cuando resulta amenazante o insostenible lleva a las personas a emigrar en la búsqueda de contextos más favorables; como lo demuestran los inmensos procesos migratorios de nuestros días.

Cada cambio de contextos viene cargado de difíciles y a veces dolorosas dinámicas de reconstrucción de relaciones y socialización.

Cuando se intenta crear mundos, personales, colectivos, nacionales o globales, se busca incidir o modificar cada una de las dimensiones del contexto, actuando sobre la realidad objetiva con los recursos de nuestra realidad subjetiva (volición, imaginación, creatividad, pulsiones y aspiraciones) y ello tiene connotaciones antropológicas y psicológicas que afectan las decisiones técnicas y su potencial transformador de la realidad objetiva para terminar creando Cultura.

En nuestro viaje al futuro, creando cultura, solemos distinguir el contexto en el que vivimos, de cualquier otro, gracias a procesos de **ubicación**, identificación, relación y socialización⁴⁹. Al efectuar procesos de ubicación en el tiempo y en el espacio, podemos discriminar diversos niveles del contexto y así separar lo personal de lo familiar, lo empresarial de lo colectivo, lo nacional de lo internacional y lo local de lo global. Cuando este proceso de ubicación falla las personas pueden entrar en estados de confusión que las lleva a tratar los fenómenos que ocurren en cada nivel como si fueran similares y, así, veremos personas tratando de encontrar su valores personales en el nivel familiar o colectivo o, al revés, tratando de incorporar valoraciones colectivas (como las que se expresan en las modas o las ideologías) al nivel familiar y personal.

En cada contexto solemos identificarnos con personas modelo, rituales, tradiciones o símbolos por los cuales podemos incluso llegar a dar la vida, cuando somos convocados a la acción siguiendo ideologías, consignas, nacionalidades, himnos o banderas.

Todo lo anterior responde a la calidad, cantidad y frecuencia de nuestros procesos de **Relación** necesarios para la satisfacción de nuestras necesidades, que nos atan emocionalmente a los demás y terminan por incidir en nuestro grado de **Socialización** o adaptación al contexto social ya sea como líderes, protagonistas, promotores, actores o alienados seguidores o víctimas de las dinámicas del contexto.

Cuando deseamos que nuestra acción trascienda el micro mundo de nuestras comunidades para considerar el contexto global tenemos que liberarnos de algunos de los prejuicios y anclajes localistas, que suelen sesgar nuestra percepción e interpretación del mundo, y esa es una tarea sumamente compleja que expresa el grado en que hemos hecho el viaje de la barbarie a la civilización, y de lo contingente a lo trascendente. Ese viaje nos invita a reconocer algunas conexiones clave en el proceso de configuración de los mundos globales: **El cambio tecnológico** que el mercado permite y promueve usualmente da forma a la **organización del trabajo**, esta impacta y sostiene las formas de organización social y, esta última, incide en la definición de

49. Manuel Barroso. Autoestima: Ecología o catástrofe, 2014.

lo que socialmente se valora para, de esa manera, cualificar las acciones con las que se está configurando el contexto, en una secuencia sin fin.

Grafico 1. El cambio en los mundos

Frente a estas dinámicas podemos ser simples sujetos pasivos o activos influenciadores, por vías participativas o impositivas, con métodos colaborativos o exigencias directivas; en un continuo que va desde el puro sueño aspiracional hasta la intencional búsqueda de la ingeniería social que ha sustentado el actuar de más de una tiranía.

Esa secuencia de cambios incide en la definición de las conductas, elecciones, relaciones, transacciones, costos, manejo de recursos, objetivos, procesos y marcos normativos que, recurrentemente, van haciendo y transformando el mundo en el que vivimos. Por tanto, si queremos cambiar ese mundo de manera deliberada, debemos actuar sinérgica y simultáneamente en todas las dimensiones del contexto y esta suele ser una actuación sustentada en procesos de diseño y construcción expresada en prácticas como la planificación, la formulación de proyectos y la gestión de cambios en las arquitecturas del contexto.

2.2 El cambio deliberado y el cambio emergente

Como ya hemos dicho, en el camino de crear mundos podemos actuar de manera deliberada o podemos convocar las fuerzas de lo emergente. La primera forma involucra un ejercicio de voluntad y la segunda un reconocimiento de la complejidad que escapa al control humano, pero puede reaccionar a los estímulos antrópicos.

Al actuar de manera deliberada sobre la realidad, natural o artificial, lo hacemos desde nuestra cultura y por vía de las diversas formas de organización, lo que nos permite distinguir, a grandes rasgos tres niveles de contexto y algunos vectores que inciden en la definición del potencial de impacto transformador de nuestras acciones. El Contexto Cultural cobija, da forma y estimula las formas de organización que inciden en la configuración de la acción con todos sus rituales, prácticas y dinámicas.

Grafico 2. Niveles de contexto y vectores para integrar y configurar la acción.

El diseño de una acción deliberada de transformación del contexto conlleva considerar tres vectores⁵⁰ de acción para la creación o transformación de mundos:

1. Un vector de **diseño** de la acción, en el cual ocurrirá
 - la definición de la dirección de cambio en el contexto y las áreas de impacto deseado del esfuerzo transformador,
 - la elección de las formas de organización para materializar ese cambio,
 - el desarrollo de las capacidades organizacionales y el balance de recursos para hacer viable la organización y el cambio al que se aspira y
 - unos criterios para administrar el cambio que se busca
2. Un vector de **ejecución** de la acción, que conlleva definir:
 - Sobre que procesos actuar,
 - con que asignación de activos,
 - con que tecnología (conocimiento y medios) y
 - El grado necesario de desarrollo de nuevas competencias para aplicar la tecnología de cambio.
3. Un vector de Gobierno de la acción, que asegure la transformación del contexto en la dirección que valoramos, lo cual exigirá:

50. Entendidos como intenciones de acción que conllevan dirección y magnitud para transformar el contexto en el tiempo y en el espacio

- Conciencia de los valores perseguidos
- Creación de la estructura (instituciones o marcos normativos) necesaria para delimitar el espacio y alcance de la acción transformadora.
- Aseguramiento de la gobernanza con foco en resultados específicos.
- Medición del desempeño y rendición de cuentas a los actores clave que promueven y sostienen el cambio, e
- Incentivos para la innovación en el espacio definido por el marco normativo.

Por otro lado, cuando tratamos de asistir o producir la emergencia de mundos a partir de dinámicas que la complejidad hace posibles más allá de nuestro control, el camino de las transformaciones es distinto pues supone atar las iniciativas de creación y cambios a procesos de aprendizaje sistemático y, entonces, la preparación del terreno social por vía del desarrollo institucional se vuelve crítica para la creación de mundos con base de acciones de siembra y cultivo, como las de la educación, la promoción de las artes y la apertura al ejercicio crítico y creativo en contextos de Libertad y Justicia.

Los científicos de datos con sus nuevos desarrollos en materia Aprendizaje de Máquinas y Aprendizaje Profundo, están abriendo senderos sorprendentes para el continuo aprendizaje a partir de la interacción analítica con los datos de contextos complejos, y eso tiene el potencial de dar lugar a la emergencia de mundos que trascenderán los que ahora emergen de la acción deliberada tradicional.

Estos nuevos territorios están aún por explorar, pero sin duda, nos llevarán a crear mundos muy distintos a los precedentes y algunos de ellos estarán configurados con lo que hoy consideramos imposible. Ojalá en que, en esos nuevos mundos, sea posible asegurar el futuro de la especie y superar un número mayor de males que los que serán creados. La generación de los nacidos en este siglo será sin duda una generación creadora de mundos sorprendentes, dentro y fuera del planeta.

Referencias bibliográficas

- Arendt, H. (1963). *Eichmann en Jerusalén: un informe sobre la banalidad del mal*. Nueva York, EEUU. Penguin.
- Barroso, M. (2014). *Autoestima: Ecología o catástrofe*. Caracas, Venezuela. Galac.
- Burton, John. (1979). *La desviación, el terrorismo y la guerra: el proceso de resolución de los problemas sociales y políticos sin resolver*. Nueva York, EEUU. St. Martins Press y Oxford.
- Cordeiro, J., y Wood, D. (2018). *La muerte de la muerte*. Barcelona, España. DEUSTO.
- Diamond, J. (2005). *Colapso, porque unas sociedades perduran y otras desaparecen*. Barcelona, España. Debate.
- Foro Económico Mundial. (2018). *Encuesta global de percepción de riesgos*. Recuperado en <http://stage.www.mmc.com/content/dam/mmc-web/Global-Risk-Center/Files/the-global-risks-report-2018-es.pdf>
- Geertz, C. (1998). *La interpretación de las culturas*. Barcelona, España. Gedisa.

- Graig, J. (2013). *La vida a la velocidad de la luz. Desde la doble hélice hasta el amanecer de la vida digital*. Nueva York, EEUU. Penguin Books.
- Graziano, L. (2015). *Habits of a Happy Brain: Retrain Your Brain to Boost Your Serotonin, Dopamine, Oxytocin and Endorphin Levels*. Avon, EEUU. Adams Media.
- Harari, Y. (2015). *Sapiens. De animales a dioses. Breve historia de la humanidad*. Bogota, Colombia. Penguin Random House Grupo Editorial, S.AS.
- Harari, Y. (2016). *Homo Deus. Breve historia del mañana*. Barcelona, España. Penguin Random House Grupo Editorial, S.AS.
- Harari, Y. (2018). *21 Lecciones para el siglo XXI*. Barcelona, España. Penguin Random House Grupo Editorial, S.AS.
- Huntington, S. (1997). *El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial*. Nueva York, EEUU. Simon & Schuster.
- International Coalition For The Responsibility To Protect. *La responsabilidad de proteger (R2P o RtoP)*. Recuperado en <http://www.responsibilitytoprotect.org/ICRtoP%20Factsheet%20ESPANOL.pdf>.
- Ismail, S., Malone, M. y Gesst, Y. (2014). *Exponential Organizations: Why new organizations are ten times better, faster, and cheaper than yours (and what to do about it)*. California, EEUU. Singularity University Book.
- Kaku M. (2018). *El futuro de la Humanidad*. Barcelona, España. Editorial Debate.
- Marina, J. y Rambaud, J. (2018). *Biografía de la humanidad*. Barcelona, España. Editorial Ariel.
- Maslow, A. y Frager, R. (1987). *Motivación y personalidad* Nueva York: Harper y Row.
- Neiman, S. (2002). *El mal en el pensamiento moderno, una historia alternativa de la filosofía*. New Jersey. EEUU. Princeton University Press.
- Nisbet, R. (1980). *Historia de la idea del progreso*. Nuevo Brunswick, Canada. Transaction.
- Organización de las Naciones Unidas. *Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)*. Recuperado en <https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html>.
- Proyecto Millennium. (2018). *Desafíos Globales para la humanidad*. Recuperado: <https://www.futuresweek.org/blog/los-15-desafios-globales>.
- Rifkin, J. (2014) *La sociedad de costo marginal cero, la internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo*. Barcelona, España. Ediciones Paidós.
- Sites, P. (1973). *Control: la base del orden social*. Bloomington, EEUU. Xlibris.
- Sites, P. (2010). *Verdad para la existencia humana y la felicidad*. Bloomington, EEUU. Xlibris.
- Taleb, N. (2011). *El Cisne Negro, impacto de lo altamente improbable*. Barcelona, España. Paidós.
- Toynbee, A. J. (1939). *Estudio de la Historia*. Oxford, Reino Unido. Oxford University Press.
- Ventocilla, E. y Ventocilla, E.A.(2016). *Tiempo de Unicornios. Teoría y práctica de laorganizacion innovadora*. El Buey del Mar.

Wilson, E. O. (2010). *La creación. Una apelación para salvar la vida en la tierra*. New York, EEUU. W. w. Norton & Company; Reprint Edition.

World Life Expetancy. *El mapa de la felicidad*. Recuperado en worldlifeexpectancy.com

Gestión en conflictología empresarial:

lineamientos estratégicos*

Management in Enterprise Conflictology:

Strategic Guidelines

Yennys Fuenmayor**
Agostino D'Agostino***
Jesús González****

Fecha de recibido: 28-5-2019
Fecha de aceptación: 30-6-2019

Resumen

En todas las organizaciones empresariales el conflicto se vuelve un elemento pernicioso si no se gestiona oportunamente ni le concibe como una oportunidad para aprender y transformarse, en este sentido el objeto de este trabajo es determinar la gestión de la conflictología en una empresa de comercialización masiva de distribuciones para formular los lineamientos estratégicos tendientes a crear cultura organizacional. La metodología empleada fue positivista, enmarcada bajo la investigación descriptiva de campo del tipo cuantitativa. La población estuvo constituida por 9 miembros responsables de las unidades gerenciales de la empresa, a los cuales se les aplicaron dos instrumentos: el primero relativo a la gestión del conflicto y el segundo referente a las capacidades gerenciales para gestionar positivamente los conflictos. Los resultados refieren que existe una alta tendencia a poseer capacidades de gestión conflictual, sin embargo ello no es indicativo que los comportamientos se encuentren consolidados. Se concluye que existen elementos suficientes para hacer que prevalezca la gestión positiva de los conflictos dentro del contexto laboral y productivo.

Palabras clave: organizaciones empresariales, capacidades gerenciales, cultura corporativa, gestión positiva, contexto laboral.

Abstract

In all entrepreneurial organizations, conflict becomes a pernicious element if it is not managed in a timely manner and if it is not conceived as an opportunity to learn and be transformed. Therefore, the object of this work is to determine the management of conflictology in a company of massive commercialization of distributions in order to formulate strategic guidelines with a tendency to create an organizational culture. The methodology used was positivism, framed under the descriptive field research of the quantitative type. The population consisted of 9 members responsible for the management units of the company, in which two instruments were applied: the first one related to conflict management and the second one related to management capacities to positively manage conflicts. The results show that there is a high tendency to have conflict management capabilities; however this is not an indicative that these behaviors were consolidated. In conclusion, there are enough elements to make positive conflict management prevail within the labor and productive context.

Keywords: entrepreneurial organizations, managerial skills, corporate culture, positive management, labor context.

* Artículo de investigación derivado del trabajo de grado, titulado Gestión del conflicto en la empresa de comercialización masiva Élite Distribuciones C. A., presentado en la Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

** Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo Electrónico: yennysfuenmayor@hotmail.com.

*** Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo Electrónico: agostinodagostino@hotmail.com

**** Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Correo Electrónico: jealgourd2014@gmail.com

Introducción

En todas las organizaciones empresariales de la sociedad contemporánea –sean públicas, privadas o mixtas y cualquiera sea el tipo o ramo de productividad en el que se desempeñen– el conflicto se constituye en un factor crucial para su propia vitalidad o supervivencia, al cual el personal gerencial de las unidades administrativas le corresponde afrontar, mediante una serie de mecanismos –negación, evitación, acomodación, confrontación, cooperación–, tácticas –obstructivas, ofensivas, disuasivas– y capacidades –prevención y provención de conflictos, gestión emocional, competencia social, abordaje y tratamiento de conflictos, aprendizaje sobre el conflicto y crecimiento o transformación personal– propias de la misma dinámica organizacional en correspondencia a los valores, creencias, y comportamientos prevalecientes de la cultura corporativa existente.

El conflicto dependiendo de la gestión que se efectuó sobre el mismo, desencadenará mayor motivación en las fuerzas productivas, conduciéndolas a un alto grado de desempeño, eficacia, eficiencia, productividad, así como también al entendimiento y revalorización de las personas, los recursos y los puestos de trabajo, con la cual se abre camino a la consolidación del compromiso laboral o sentido de lealtad institucional de su talento humano con la propia empresa u organización, los clientes y sus proveedores, o por el contrario puede convertirse en un foco de perturbación latente e incontrolable, donde la organización entra en un desmejoramiento repentino de sus funciones básicas en razón a una incapacidad gerencial para superar rivalidades personales, impases laborales, insatisfacciones económicas, adversidades corporativas, en tal sentido se apuntala que:

El conflicto, por tanto, es necesario para el crecimiento personal, grupal y comunitario, siendo una fuente de energía y sinergia, para el cambio social. El grado de desarrollo de los sistemas comunitarios (grupos, organizaciones, administraciones) se encuentra, en cierta forma, determinado por la manera en cómo se enfrentan y resuelven los conflictos. Así, una comunidad es competente cuando es capaz de enfrentarse eficazmente a las tensiones transaccionales desde ellas mismas (Pastor, 2009: p. 88).

En Venezuela donde actualmente prevalece una cultura corporativa poco asertiva de las organizaciones empresariales respecto a la gestión del conflicto, en el sentido a que tiende a negarse su existencia en razón al evidente desconocimiento de los efectos negativos que acarrea el no reconocimiento del mismo, a evitar afrontarlo de la mejor manera porque ello implicaría una muestra de acercamiento o debilidad con el adversario, así como también recurrir al sacrificio de realizar concesiones –sesión o facilitación– en forma unilateral a la contraparte a los fines de escapar o llegar a reducir en su máxima expresión los daños infligidos –tormentos anidados, disgustos profesados, tiempo perdido, costos sobre salud y bienes producidos– el panorama se torna poco propicio para su admisión y abordaje transformador (Granell et al, 1997).

La gestión positiva de los conflictos pese a ser un aspecto considerablemente valorado dentro las Ciencias Administrativas en razón a las ventajas o beneficios atribuidos –favorece la comunicación entre administración y empleados, reduce el ausentismo crónico y las suspensiones, ayuda a profundizar en los empleados su comprensión de sí mismos y los demás, proporciona aptitudes de resolución de disputas para toda la vida, aumenta el interés en la búsqueda de las mejores alternativas a los puntos críticos o problemas cruciales, alentando de esta manera a ejercer un nivel más elevado de la actividad ciudadana dentro del sistema legal en procura de la justicia material– ha sido poco estudiado o profundizado sobre las más diversas actividades empresariales que han tenido útilmente lugar en el país, sobre todo cuando existe consagración constitucional expresa:

La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley.

La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999: pp. 70).

El enunciado normativo aludido al concatenarlo con la norma 132 constitucional, la cual preceptúa el deber de las personas a participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social, evidencia la preeminencia existente de generar dentro de las instituciones –educativas, sociales, políticas, empresariales, o comunitarias– la gestión positiva de los conflictos, en tal sentido dentro del marco normativo vigente el tratamiento pacífico y no contencioso de las disputas que mantienen enfrentadas a las partes conflictuadas dentro de cualquier contexto social –llámese familiar, vecinal, escolar, organizacional, empresarial– se tiene como uno de los nortes a seguir a manera de preservar la sana convivencia así como el progreso colectivo.

En las organizaciones empresariales la conflictividad es una constante que se hace evidente únicamente cuando emergen las inconformidades de un trabajador con la administración o su propio patrono –conflicto individual– en razón al incumplimiento de algún derecho contractual o a su pretensión de alcanzar nuevas reivindicaciones salariales dentro de su puesto de trabajo, o bien de un grupo de empleados por los beneficios laborales alcanzados –conflictos colectivos–, o también cuando los mismos trabajadores experimentan procesos de fusión o incorporación empresarial en virtud de la incertidumbre percibida frente a la nueva política que comienza a imperar así como a la inexistencia de mecanismos de coordinación general que disipe las inconformidades surgidas al seno del proceso de absorción realizado por razones estratégicas o de verdadera necesidad.

La conflictividad en el seno de las organizaciones empresariales se gesta en razón a la incapacidad de las unidades gerenciales para canalizar eficazmente las inconformidades del talento humano con el clima organizacional, el manejo de las contingencias laborales, los ajustes salariales, así como para dar respuesta oportuna a las demandas sobre mejores condiciones en los lugares de trabajo, el goce de beneficios consagrados en el ordenamiento jurídico –descanso y alimentación en comedores del patrono, creación de programas de turismo y entretenimiento de carácter social, deportivo y otros de similar naturaleza, mejoramiento continuo, entre otros–, y hacer una atinada lectura sobre el manejo de la autoridad, el liderazgo gestionado, las relaciones de trabajo desarrolladas, la motivación laboral, la comunicación institucional, y la productividad, así:

Entre las causas del conflicto se destacan: el cambio organizacional, choques de personalidad, diferencias en los sistemas de valores, amenazas al estatus, percepciones contradictorias y falta de confianza. Estas causas generan situaciones que pueden ser favorables para activar a la gente hacia el cambio con energía y creatividad y para buscar soluciones estables a problemas que permanecían ocultos. No obstante, pueden tener un efecto destructivo, en la medida en que son personalizadas las situaciones para buscar culpables y no para enfrentar los problemas, asumiendo un comportamiento cíclico en la organización (Salcedo y Romero, 2006: p. 95).

Ahora bien, la conflictividad en las organizaciones empresariales venezolanas se ha acentuado a partir del año 2014 cuando comenzó a repuntar la contracción económica principalmente por la caída de los precios del petróleo en los mercados en el ámbito externo así como a una serie de protestas ciudadanas a lo interno –se registraron un total de 9.286 según la patilla.com–, producto del malestar social hacia las decisiones del gobierno, trayendo la toma y cierre de calles, destrucción de bienes públicos, desvalijamiento a una serie de pequeños negocios familiares, cierre de establecimientos privados por temor a saqueados y un centenar de personas fallecidas –se habla de un total de 71 bajas en las cifras oficiales sin embargo en el registro de la prensa la cantidad es superada–, aspecto negativo que impacta inevitablemente en la estabilidad, ímpetu y funcionamiento del aparato productivo.

...tratar al conflicto de manera distinta a la tradicional, devolviendo todo el poder de decisión a las partes, que se implican directamente en la búsqueda de soluciones aceptables para ambas, pero sin renunciar a una intervención del tipo profesional, o al menos supervisada y no improvisada que ofrezca ciertas garantías de un tratamiento positivo del conflicto que no sea contradictorio con los objetivos propuestos (Vall, 2004: p. 184).

Así desde el área administrativa –llámense coordinaciones, departamentos, unidades, secciones– las organizaciones empresariales enfrentan el desafío de saber canalizar oportunamente la conflictividad interpersonal, organizacional y social –competencia básica conocida dentro del mundo de la conflictología empresarial como manejo y resolución positiva de conflictos– tanto en el ámbito interno –desajustes individuales, jerarquía de metas, competencia interpersonal, relaciones disfuncionales, ausentismo laboral, discordias interdepartamentales– como en el externo –irritación del público, trifulcas entre proveedores o clientes, toma violenta de instalaciones, boicots de operaciones productivas, pugnas comerciales–, para no agravarla llevando a su exponencial desescalada, en tal sentido uno de los propósitos de la administración funcionalmente:

... debe ser crear condiciones o situaciones en las cuales el conflicto, como parte integral de la vida industrial y organizacional, se controle o dirija a canales útiles y productivos. En situaciones de conflicto, las respuestas de un grupo o individuo se tipifica en una escala que va desde los métodos de supresión total hasta los métodos de negociación y resolución de problemas dentro de un continuum (Chiavenato, 2011: p. 298).

La manera cómo los directivos de la organización empresarial asumen la conflictividad –una oportunidad para crecer o una situación traumática a eliminar lo más pronto posible– y su resolución de depende en gran parte de la perspectiva que posea al respecto, así si se piensa que el conflicto está causado por la rivalidad o por la agresividad personal de las partes enfrentadas, por lo general tenderá a emplear el uso de técnicas represivas contra las partes conflictuadas, lo que se traduce a una especie de retaliación que si bien sirve de muro de contención no repara las relaciones fracturadas, pero si por el contrario intuye que el conflicto está causado por algún tipo de frustración o un impulso humano irreprimible, podría estar más ganando a analizar la naturaleza del problema, a revisar los errores comprendidos y ajustar la política institucional, a este respecto se indica:

...los individuos, en sus transacciones con el ambiente organizacional, se ven dominados por un deseo de emplear sus habilidades para solucionar conflictos o vencer los problemas a los que se enfrena; en otras palabras, se esfuerzan para domeñar el mundo exterior (Chiavenato, 2011: Pp. 57).

La labor de gestión positiva de los conflictos interpersonales, organizacionales y empresariales promovida desde el interior de las actuaciones competentes de los jefes o responsables de las unidades gerenciales de la organización empresarial a la par de mitigar todas las circunstancias estructurales –choque entre jerarquías de autoridad y guías formales, malestar del talento humano– y funcionales –desequilibrio o discrepancia con los sistemas, procedimientos, métodos de control, medios de operación, comunicación– adversas en el normal funcionamiento de la actividad productiva –en virtud que se constituyen en un obstáculo para el logro de las metas u objetivos institucionales establecidos– favorece el comportamiento de ciudadanía organizacional que va consustanciado a la dinámica de las organizaciones inteligentes, el cual se concibe como:

...el comportamiento discrecional que no forma parte de los requisitos laborales formales de un empleado, pero que no obstante fomenta el funcionamiento eficaz de la organización... ejemplos evitar los conflictos innecesarios, y hacer declaraciones constructivas sobre... la organización (Robbins y Coulter, 2005: p. 343)

En el ámbito de las especificaciones administrativo- organizacionales, en la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia viene operando hace nueve años de manera expansiva –llevando distribuciones en los canales bajo, medio y alto del sector alimentos– la empresa de comercialización masiva y distribuciones C. A., la cual pertenece a un consorcio empresarial que atiende mediante la casa matriz, tres sucursales en el occidente y una en el oriente a más de 4000 clientes en Venezuela con cobertura en seis estados, teniendo como soporte una infraestructura que consta de software de ventas, pedidos e inventario automatizado, flota de camiones y logística, un equipo de gerentes, supervisores y fuerza de ventas bajo formación y actualización

constante en mercadeo y ventas, con la que se intenta garantizar plenamente la misión de su razón social.

En sí la estructura empresarial de la comercializadora masiva de distribuciones C. A., representa una significativa cifra para la pacificación social, el bienestar personal, la estabilidad psico- social, crecimiento profesional y la ocupación laboral, ya que brinda a la localidad y al país en general ciento veinte (120) puestos de trabajo que se constituyen en el sustento de sus familias, así como también para la productividad saludable de las unidades administrativas por medio de las que opera –crédito y cobranza, liquidación, talento humano, caja, contabilidad, administración, SADA, ventas– al estarse desplegando una gran cantidad de recursos – económicos, materiales y humanos–, en tal sentido resulta ineludible el abordaje de la gestión positiva del conflicto en virtud de la incidencia favorable que se desprende para su desarrollo organizacional.

En la actualidad no existe en la directiva de la empresa comercializadora y distribuciones C. A., en el mundo académico –investigaciones de pre y postgrado en el área administrativa–, en el ámbito reporteril –reseñas periodísticas– ni en revistas especializadas datos e información que den cuentas del conflicto y su gestión positiva dentro de su estructura organizacional, sobre todo si se toma en cuenta la relevancia que reviste para esta organización empresarial dentro de los intereses estratégicos de carácter productivo y comercial, toda vez que `posee un buen número de masa laboral que siempre es caldo de cultivo para la generación de conflictos, ocupa un mercado de colocación de productos o distribución importante en el país que a razón de la crisis económica también la coloca en el centro de la conflictividad social, organizacional y comercial.

En atención a lo planteado anteriormente en este trabajo se establece como objetivo determinar la gestión de la conflictología en la empresa de comercialización masiva y distribuciones, C. A. a los fines de darle respuesta al propósito planteado, el mismo se estructuró de la siguiente manera: materiales y métodos de la investigación, donde se hace referencia a al diseño de investigación utilizado, a la población, a las técnicas e instrumentos utilizados y el análisis empleado sobre los datos; análisis y discusión de los datos de Investigación, donde se trata de hacer referencia sobre los hallazgos encontrados y explicación del significado de los mismos, la formulación de lineamientos estratégicos para crear cultura organizacional en las unidades administrativas sobre la gestión positiva de los conflictos en la Empresa y las conclusiones a que se arriba una vez culminado el proceso de investigación.

1.- Material y métodos de investigación

1.1. Diseño de investigación

Este estudio se caracterizó por hacer el empleo en su realización de un diseño de investigación del tipo no experimental, transeccional descriptivo y de campo.

1.2. Población de la investigación

Para efectos de este estudio, la población estuvo constituida por el equipo directivo de la organización, quienes se desempeñan como personal de alta gerencia y por lo tanto deben manejar cierto conocimiento de la gestión positiva del conflicto. Este grupo en sí está constituido por nueve personas (9), todas integrantes del equipo directivo de la empresa de comercialización masiva y distribuciones C.A, el cual queda descrito en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 1. Censo Poblacional del Equipo Directivo de la empresa de comercialización masiva Elite Distribuciones C.A.

CARGO	CANTIDAD:
1. Presidente	1
2. Director General	1
3. Contralor General	1
4. Gerente administrativo	1
5. Gerente de ventas	1
6. Gerente de RRHH	1
7. Contador	1
8. Coordinador de talento humano	1
9. Jefe de almacén	1
TOTAL	9

Fuente: Fuenmayor, D'Agostino y González (2019).

En función que dicha población, es de tipo finita por cuanto se encuentra por debajo del número de 250 mil sujetos, cantidad que viene a ser la que a consideraciones de Sierra Bravo (2007) define la cualidad de finita, en este estudio la muestra será igual a la población, del cual resulta un Censo Poblacional, el cual es definido por Parra (2000, p. 11) como "el estudio de todos los elementos que componen la población".

1.3. Técnicas e instrumentos de la investigación

La técnica de observación empleada en este estudio es la directa por encuesta; que según Sierra (2007: p. 206) "consiste en la obtención de datos de interés sociológico mediante la interrogación a los miembros de la sociedad", que para el caso concreto de la investigación fue sobre los gerentes de la empresa de comercialización masiva y distribuciones C.A. En cuanto a los instrumentos para recolección de datos fue utilizado el cuestionario, que de acuerdo a Hernández, et al., (2014: p. 310), radica en un "conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Específicamente serán aplicados dos cuestionarios: El primero dirigido, tipo auto-administrado o también llamado directo, constituido por 44 ítems con alternativas respuesta, y de carácter abiertas, para medir tipos de conflictos, magnitud del conflicto, estilos de gestión y tácticas empleadas.

El segundo cuestionario a aplicar en la investigación, es el Inventario de Autoeficacia en Manejo y Resolución de Conflictos desarrollado por González et al., (2009), que es un instrumento a manera de escala, constituido por 64 reactivos, los cuales miden las capacidades que poseen los sujetos sobre el manejo y resolución del conflicto, distribuidos en las siguientes dimensiones: Prevención y Provencción de los Conflictos, Gestión Emocional, Competencia Social, Abordaje y Tratamiento de Conflictos, Aprendizaje sobre el Conflicto, y Crecimiento y Transformación Personal, cuyas alternativas de respuestas a las proposiciones planteadas son: 1= Muy seguro de no poder realizar la acción; 2= Seguro de no poder realizar la acción; 3= Relativamente seguro de poder realizar la acción; 4= Seguro de poder realizar la acción; y 5= Muy seguro de poder realizar la acción.

1.4. Técnica a utilizar para el procesamiento y análisis de los resultados

La técnica que se utilizará para llevar a cabo el análisis de la información será el de la estadística descriptiva, que según Hernández, et al., (2014: 282), el cual “consiste en describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas para cada variable”. El procesamiento de los datos se llevará a cabo con el empleo de un programa estadístico. Para la interpretación de la estadística descriptiva se hizo uso del siguiente baremo:

Cuadro No. 2. Interpretación estadística de las respuestas

Rango de distribución	Nivel
$0 \geq x < 35$	Bajo
$36 \geq x < 45$	Medio Bajo
$46 \geq x < 65$	Medio
$66 \geq x < 75$	Medio Alto
$76 \geq x < 100$	Alto

Fuente: Fuenmayor, D'Agostino y González (2019).

2.- Análisis y discusión de los datos de investigación

En los hallazgos de los ítems 2, 3, 4, 5, 6, y 7, relativos a la dimensión causas del conflicto, se pudo apreciar que los sujetos encuestados opinan que los conflictos de intereses suelen presentarse con alta frecuencia –un 100% respondieron con mucha y mediana frecuencia–, predominando en estos las diferencias sentidas por las necesidades personales; suscitándose también los conflictos de valores que se manifiestan como oposición de creencias, y los de derecho –que representan un 88,9 de los encuestados–, que se suscitan por razones de interpretación y aplicación, con lo cual se infiere que las causas del conflicto en la empresa son variadas.

Los hallazgos de los indicadores 8, 9, 10 y 11, correspondientes a la dimensión Manifestaciones del Conflicto, evidencian que mayormente los conflictos son de alto alcance –un 77,8 de los encuestados así lo expresa–, suelen ser muy evidentes según un 77,8 de los encuestados, siendo medianamente perceptibles sus razones, los cuales suelen intensificarse por las provocaciones realizadas –así lo considera un 66,7% de los encuestados–, datos con cuales se puede afirmar que dentro de la organización se presentan conflictos de carácter complejo o nivel elevado.

En lo que respecta a los hallazgos de los indicadores 1, 12, 13 y 14 correspondientes a la dimensión Elementos del Conflictos, se aprecia que la conflictividad mayormente es del tipo grupal –así lo considera un 66, 7% de los encuestados–, donde los gerentes se consideran en su mayoría capaces de separar los sujetos del conflicto –un 100% de los encuestados se expresa entre muy capaz y medianamente capaz–, así como de llagar a expresarse emocionalmente –sea a favor o en contra– respecto a los resultados del conflicto –100% de los encuestados manifiesta siempre y casi siempre–, donde el comportamiento de partes conflictuadas prevaleciente es elevado hacia el alcance de los objetivos en el conflicto, de lo cual se infiere que el elemento prevaleciente del conflicto es el problema que tiende a ser del tipo objetal.

Los hallazgos expuestos anteriormente llaman poderosamente la atención con respecto al tipo conflictual presentado, donde no únicamente prevalecen los conflictos de intereses y los

conflictos de valores, sino también los conflictos de derechos, aspectos este que se corresponde o es muy propio de las organizaciones empresariales, ya que muchos de los conflictos suscitados en las empresas se debe en razón a las inconformidades salariales de los propios trabajadores o transgresiones a la norma laboral o de seguridad y ambiente laboral por parte del patrono, siendo confirmada o ratificada esta nota característica de los conflictos de interés y conflictos de derecho, cuando se expresa que los conflictos que se perciben son mayormente del tipo grupal, que son aquellos de naturaleza extensiva dada la multiplicidad de actores y de objetivos, con las cuales se suscitan distintas formas de conducta conflictiva.

Las respuestas relativas al tipo de conflicto dentro de la organización permiten confirmar que no existe una única causa por la cual se suscitan, aspecto este que ha sido referido desde la conflictología organizacional por Acland (1997), quien ha expresado que en todo conflicto pueden suscitarse diversas causas o presentarse una combinación de ellas. En lo que respecta al grado o nivel de perceptibilidad que muestran los conflictos existen dos aspectos muy reveladores, su magnitud se percibe de alto alcance, y ello va en correspondencia con el número de sujetos involucrados o daño propinado, y se muestran muy evidentes, son percibidos con facilidad, situación esta que se corresponde con el conflicto manifiesto, y que se vincula directamente con el tamaño organizacional y con la permeabilidad del ambiente laboral para percibir comportamientos hostiles entre el grupo de trabajo.

El hecho que el conflicto emerja dentro de los espacios laborales o pueda ser inmediatamente percibido y no quede oculto o en situación latente evidencia que los asuntos y los objetivos opuestos se identificado claramente –esto es colocar sobre la mesa las diferencias sin disimulos– y le ofrece a los responsables de la gerencia y a los propios involucrados la oportunidad de analizar la situación, el entorno que se vive para gestionar o canalizar de la mejor manera –sea en forma consensuada o unilateralmente– cualquier situación de malestar o inconformidad, y en relación a este respecto Parker (1926) ha reseñado que encontrar los rasgos significativos más que los dramáticos de la controversia industrial, de un desacuerdo en relación con la política de la Junta Directiva o entre el grupo empresarial, se vuelve determinante para integrar las políticas empresariales.

El hecho que se identifique o perciba que los conflictos se intensifican por las provocaciones, denota que entre los sujetos conflictuados se encuentra presente la existencia del sesgo de atribución hostil, aspecto pernicioso este generado por el bajo nivel de madurez psicológica, tolerancia y control emocional que disponen los involucrados, que según Baron y Byrne (2005) se constituye en el punto de partida de la agresión y las rivalidades propinadas, en razón a que cada una de las partes conflictuadas siempre percibe que las intensiones o motivos de su contraparte son irreconciliables, donde raramente le confieren el beneficio de la duda, asumiendo simplemente que cualquier acción provocadora del otro es intencional y en consecuencia tiende a reaccionar para defenderse, aspecto este que corresponde ser tratado desde la gestión conflictual positiva de quienes ocupan los cargos de dirección gerencial.

El grupo directivo se percibe capaz de separar los sujetos de los conflictos, aspecto que si bien es favorable a nivel gerencial ya que según Fischer, Ury y Patton (2003) es una condición sine quanon para hacer valer las necesidades de cada involucrado en el conflicto, y adentrarse en su resolución, siendo sensible con quienes presentan el problema, equitativos y participativos con el proceso de gestión conflictual y la manera de abordarlo, y duros con el problema, lo deseable sería también las partes conflictuadas pudieran evidenciar tal cualidad, ya que ello ayuda a reducir la conflictividad, aspecto este que habría que consolidar o reforzar en todos los niveles –Directores, Gerentes medios, Gerentes de línea, y empleados no administrativos– ya que el hecho que se manifieste una percepción de capacidad no es indicativo de poseerla sino de estar dispuesto a desarrollarla.

La alta tendencia hacia la expresión emotiva –favorable o desfavorable– sobre el daño propinado por el conflicto es un aspecto saludable en todos los ámbitos de los niveles organizacionales de la empresa en razón de hacer emerger la sinceridad y autenticidad de los

sujetos actores e interventores de la relación conflictual, así como el carácter flexible y democrático de los responsables de la toma de decisiones, y la madurez de las gestiones efectuadas sobre la situación, en este sentido Girard y Koch (1997) refieren que cuando se posee expresión emocional positiva los sujetos de las organizaciones aprenden a manejarse con autocontrol y a expresar sus sentimientos, particularmente la ira y la frustración, de tal manera que sus acciones –del decir y del hacer– no sean agresivas o destructivas para ninguno de los involucrados de manera directa o indirecta en una situación de conflicto.

El alto puntaje con el cual los gerentes refieren que el comportamiento de las partes está orientado hacia el alcance de los objetivos en el conflicto, hace presumir que entre los responsables de las relaciones conflictuales suscitadas en la organización empresarial existe una alta tendencia hacia la consecución de propósitos o retos bien planteados, estando en presencia de lo que Entelman (2005) llegó a calificar como conflicto objetal, que viene a ser el tipo conflictual donde las partes tienden a pensar en términos de ganancias o pérdidas propias, sin llegar a ocuparse por generar más costos o daños sobre su contraparte, lo cual hace que el conflicto no adquiera dimensiones desproporcionadas –no trascienda hacia terceros o afecte a otros que no estaban involucrados– ni se torne en forma destructiva que es cuando las relaciones conflictivas adquieren carácter violento, correspondiéndole cuando así sea –adquieran naturaleza destructiva– a los gerentes responsables de los departamentos de la empresa gestionar para transformar la energía destructiva en un acto creativo.

En lo correspondiente a los ítems 15, 16 y 17, donde se miden los indicadores nivel primario, nivel secundario y nivel terciario del conflicto respectivamente, correspondientes a la dimensión Proceso Conflictual se aprecia que los sujetos encuestados manifiestan la existencia de un comportamiento movido por la idea de tener la razón –el 100% de los encuestados así lo expresa–, la presencia del deseo del deseo de lograr la derrota del otro –un 77,8% de los encuestados–, y el despliegue de acciones tendientes a generarle mayores pérdidas a la contraparte, de lo cual se infiere que dentro de la empresa existe una moderada tendencia hacia una magnitud elevada o de tercer nivel con la cual adquiere carácter complejo.

Las manifestaciones expuestas se tienen como una toma de partida ante el conflicto, o una antesala de lo que ha de ser su futuro desempeño, y tal como lo pronunciara de manera categórica la metáfora utilizada por Carpena (2005) si para resolver los conflictos sólo se dispone de un martillo, todo parecerá un clavo, terminando por caerle a martillazos a todo en razón de su falta de neutralidad o imparcialidad. En sí, al personal de gerencia por ser el responsable de gestionar positivamente los conflictos presentados le corresponde darle acompañamiento a las partes conflictuadas, orientándolas hacia la búsqueda racional de alternativas o posibilidades superadoras de crisis, en tal sentido es muy útil y apropiado no sólo manifestarse de manera ecuaníme sino también permitirse ser neutral y ello se logra cuando se es capaz ser objetivo o no dejarse llevar por los apasionamientos predominantes en el propio fuero interno.

En sí el personal de dirección o gerencial de ninguna organización empresarial debe ser parte ni tampoco contribuir con sus acciones –del decir o hacer– a que las situaciones de conflicto remonten o se incrementen, por ello debe hacerse un gran esfuerzo y asegurarse que quienes ejerzan los cargos directivos estén dotados o habilitados para desplegar una gestión positiva del conflicto, la cual de entrada implica mantener prudencia sin llegar a un escepticismo obsesivo, –procurando únicamente tratar confidencialmente aquellos casos que comprometan los intereses de la empresa–, cierta dosis de racionalidad que impida la ceguera y la falta de escucha hacia todos los involucrados, así como también el desarrollo de las capacidades comunicacionales y de control emocional, muy difíciles de mantener o desarrollar en razón bien a una incompetencia propia o a la situación de presión o estrés a la que son sometidos toda vez que corresponde gestionar el conflicto.

Es la práctica institucional del desbancamiento o quiebre moral, material y físico hacia el oponente o disidente laboral, aspecto pernicioso que se tiene como un estado de alerta a los

finde tomar las medidas previsivas correspondientes, procurando evitar que las irracionalidades hagan sus desbordes y la irritabilidad los tome a todos por asalto con altos niveles de violencia. En la perspectiva de Schmitt (2009) es constitutivo de la peor de las confusiones hacer uso de la autoridad, el derecho o los medios que se poseen para descalificar y desmoralizar al oponente, ya que ello si bien de momento neutraliza las fuerzas también permite ofuscarlas, preparando el camino para los enfrentamientos, en este sentido sería mayormente pertinente y productivo desplegar todo esa fuerza o energía hacia los aspectos favorables y transformadores de las relaciones conflictuales.

En el momento que se adopta una postura fundamentada en la idea de tener la razón, no valdrán de nada los argumentos y puntos de vistas que las partes conflictuadas expongan de la situación presentada, prevaleciendo el prejuicio o la carga valorativa constitutiva de subjetividad de creer tener la razón –concibiéndose un ser infalible o verdadero conocedor de la realidad–, obviando que la razón la tienen solamente las propias partes, no cuando tratan de justificar sus actuaciones sino cuando se despojan de su condición de víctimas y asumen con responsabilidad el daño de sus acciones, dando explicación precisa de las motivaciones que han venido privando sobre su comportamiento conflictivo –esto es explicar y no justificar sus actos–. En consideraciones de Kahane (2005) cuando se cree tener la razón en una situación conflictual se está batallando frente a la irresponsabilidad de los que se adversan y la propia interferencia.

En el personal directivo urge desaprender comportamientos que obstaculizan o inviabilizan la gestión positiva de los conflictos, ya que ni siquiera el personal mejormente capacitado en conflictología puede gestionar de manera favorable o positiva situaciones conflictivas mientras haga muestras de ciertas actitudes de genio y de devastación como creer tener la razón, desear la derrota de los otros o intentar generar mayores pérdidas a la contraparte, en este sentido Huici (2006) establece que uno de los cambios fundamentales que urge es ser capaces en algún momento de adoptar la perspectiva de los otros, lo cual significa ponerse en el lugar del otro o ser empático dentro de la relación conflictual a los fines de no olvidarse que con quienes se encuentra rivalizando es también un ser humano con sentimientos y padecimiento al que no se debe satanizar sino respecto en su condición humana.

En lo correspondiente a las capacidades de gestión conflictual, donde al ser divididas en dimensiones, se concentran los ítems 6, 7, 13, 15, 20 y 21 respectivamente, con los cuales se miden la creencia sobre la capacidad de previsión, capacidad de anticipación, y capacidad de adoptar comportamientos apropiados, correspondientes a la dimensión Prevención y Provencción de Conflictos, se puede apreciar que los sujetos encuestados mayormente se consideran entre relativamente seguros y muy seguros de ejecutar las acciones gerenciales propuestas, con lo cual se infiere que los mismos podrán desplegar esas capacidades en el futuro. Continuando con la medición de estos mismos indicadores, se alcanzó observar que también los sujetos encuestados se muestran o se consideran entre relativamente seguros y muy seguros de ejecutar la acción gestora en conflictología –en este caso particular en materia de prevención y provencción–, lo cual hace presumir que al momento de requerirse su desempeño podrán desplegarlo sin los mayores contratiempos.

Con respecto a los indicadores capacidad de control emocional y capacidad para disfrutar emociones, los cuales pertenecen a la dimensión Gestión Emocional, se corrobora que entre los sujetos encuestados existe una tendencia a considerarse mayormente seguro –entre relativamente seguro y muy seguro– de ejecutar la acción de gestión conflictual, con lo cual se infiere que entre los mismos existe una predisposición favorable a realizarla o cumplirla al momento de llegar a requerirse. En relación a los indicadores creencias sobre su capacidad para mantener relaciones positivas y creencias sobre su capacidad de liderazgo, los cuales se corresponden con la dimensión Competencia Social, se pudo apreciar que los sujetos encuestados se perciben mayormente entre relativamente seguro y muy seguros de ejecutar la acción, con lo cual se

infiere que los mismos podrán desplegarlas al momento de requerir hacer uso de ellas para favorecer la paz y la armonía en el ambiente laboral.

En la medición de los indicadores creencias sobre su capacidad de diálogo, creencias sobre su capacidad para defender y expresar ideas o derechos, creencias sobre su capacidad de intervención, correspondientes también a la dimensión Competencia Social, se pudo determinar que los sujetos encuestados se consideran altamente seguros –entre muy seguros y seguros– de llegar a desplegar la acción gerencial que se le plantea, con lo cual puede considerarse que los mismos se encuentran mayormente ganados a favorecer tales prácticas en la organización. Al considerar los datos en la cual se intenta medir los indicadores creencias sobre su capacidad de intervención, creencias sobre su capacidad para comprender al otro, y creencias sobre su capacidad de diálogo, se puede apreciar que mayoritariamente los sujetos encuestados casi al unísono suelen responder estar seguros de llevar la acción de gerencia conflictual planteada, lo que hace considerar o presumir que ellos estarían en el futuro mayormente favorecidos o ganados a desplegarlas en las situaciones de conflictos que se les presenten.

En la medición de los indicadores creencias sobre su capacidad de adaptación, creencias sobre su capacidad para mantener relaciones positivas, y creencias sobre su capacidad de diálogo, correspondientes igualmente a la dimensión Competencia Social dentro de la gestión positiva del conflicto, se tiene que mayormente los sujetos encuestados se consideran seguros de realizar la acción de gestión, con lo cual se infiere que dado a su alto nivel de seguridad estarán mayormente dispuestos o ganados a favorecer tales comportamientos en el momento que sea requerido. En consideración a los indicadores que pretenden medir las creencias sobre su capacidad para enfrentar conflictos y creencias sobre su capacidad para desarrollar soluciones, las cuales son constitutivos o forman parte de la dimensión Abordaje y Tratamiento de Conflictos, pudo apreciarse que los sujetos encuestados se consideran altamente seguros de poder realizar la acción de gestión conflictual, con lo cual se infiere que ellos se encuentran mayormente predispuestos a ese tipo de labor, aspecto que favorece su desarrollo.

Los indicadores relativos a las creencias sobre su capacidad para desarrollar soluciones, creencias sobre su capacidad para negociar y creencias sobre su capacidad para tomar decisiones, correspondientes a la dimensión Abordaje y Tratamiento de Conflictos se pudo verificar que mayormente el sujeto encuestado se percibe altamente seguro –entre relativamente seguro y muy seguro– de realizar la acción de gestión conflictual, con lo cual se infiere que los mismos tienen mayor disposición o facilidad para el desempeño de las mismas en el futuro inmediato. En atención a los indicadores relativos a las creencias sobre su capacidad para tomar decisiones, creencias sobre su capacidad para desarrollar soluciones, y creencias sobre su capacidad para negociar, los cuales se corresponden igualmente a la dimensión Abordaje y Tratamiento de Conflictos, pudo evidenciarse la alta seguridad que manifiestan los sujetos encuestados, con lo cual se infiere que los mismos se consideran mayormente dispuestos o ganados para realizar la acción.

Según los resultados de los indicadores a medir fueron creencias sobre su capacidad de creación e invención, creencias sobre su capacidad de reconstrucción de historias e identificación de causas, y creencias sobre su capacidad de apreciación, constitutivos de la dimensión Aprendizaje sobre el Conflicto, queda evidenciado que dentro de los sujetos bajo estudio existe una alta tendencia a considerarse mayormente seguros de ejecutar la acción de gestión conflictual, de lo cual se puede inferir que en relación a esta dimensión los mismos tienen una predisposición favorable para desarrollarla a futuro o en el momento que se requiera.

En consideración a los indicadores creencias sobre su capacidad de superación, creencias sobre su capacidad para llamar a la reflexión, y creencias sobre su capacidad de Auto-análisis, correspondientes a la dimensión Crecimiento y Transformación Personal, se deja valorar que los sujetos objeto de estudio se muestran altamente seguros de realizar la acción de

gestión conflictual, aspecto este del que se infiere que su disposición y desempeño sobre tales será mayormente evidenciado en sus conductas futuras.

Los hallazgos encontrados sobre las capacidades de gestión positiva del conflicto llaman poderosamente la atención, sobre todo porque las mismas fueron medidas por un inventario de 64 reactivos sobre capacidades en manejo y resolución de conflictos, por medio del cual es posible detectar la sinceridad de la información al contradecirse en la ejecución de tareas que se encuentran interconectadas, en este sentido es oportuno referir que los sujetos encuestados no cayeron en contradicción, por lo cual se considera que el inventario fue respondido honestamente, según el cual se autoperciben mayormente seguros de realizar la acción y por lo tanto pueden desempeñarse con éxito en el momento que les corresponda efectuar la tarea, sin embargo es oportuno referir que una cosa es creerse seguro de ejecutar la tarea –proceso cognitivo que lo predispone de manera favorable para la acción, reconocido como expectativa de eficacia– y otra cosa distinta es llegar a poseerla como tal.

En consideraciones de Bandura (1987) los juicios o creencias de cada sujeto sobre sus capacidades lo llevan a organizar y ejecutar sus actos, de modo que le permitan alcanzar el rendimiento deseado, planteamiento este con el que se considera que los juicios o creencias de cada sujeto sobre sus capacidades –conocido como autoeficacia o sentido de autoeficacia– se tienen como el elemento predictor de las acciones desplegadas por estos en el futuro inmediato. Ahora bien, en el caso concreto de las capacidades de gestión conflictual positiva dentro de la empresa, destacan dos creencias que dado el requerimiento en una y la complejidad de la tarea a ejecutar en la otra se esperaba la respuesta fuera inversamente contraria, y estas son precisamente utilizar todos los recursos posibles para hacerse respetar y juzgar a las personas o las situaciones desde su lado más favorable.

En sí la alta seguridad sobre la creencia de utilizar todos los recursos posibles para hacerse respetar va en correspondencia con la condición o naturaleza del cargo gerencial pero es absolutamente contraria y desfavorecedora dentro la gestión positiva conflictual, ya que se fundamenta desde la posición del poder sobre –se erige por encima de los demás y hay que acatar sus decisiones en su condición de autoridad–, y no desde el poder con y el poder desde, que son precisamente cónsonos con las soluciones consensuadas. En tal sentido Curbelo (2003) señala que el poder con es el relativo a la organización y se encuentra respaldado por el sentir colectivo, en tanto que el poder desde se encuentra respaldado por el testimonio de vida e implica apoyarse en las diferencias de visión, el valor a la palabra dada y las capacidades para desarrollar tareas tan complejas como lo viene a ser la gestión positiva de los conflictos en sus distintas modalidades.

En lo que respecta a la creencia de juzgar a las personas o las situaciones desde su lado más favorable, si bien hubo un bajo nivel de no creer poder realizar la acción, que hace prevalecer la tendencia de estar mayormente seguro de ejecutarla, lo cierto es que en virtud del nivel de complejidad que envuelve a la misma, al implicar estar libre de prejuicios, que como ha podido apreciarse en los análisis precedente se encuentran sutilmente enmascarados o encubiertos en las contestaciones, lo más probable es que se trate de una respuesta ligera que no fue reflexionada, o sencillamente si se concibe muy seguro de realizar la acción pero lo que efectivamente no se tiene claro es una real estimación de los alcances de la misma, y ello hace que los vuelva incompetentes en la gestión del conflicto por cuanto una de las competencias claves a evidenciar es la de estimar los alcances de las acciones así como apreciar con realismo las situaciones suscitadas.

3.- Lineamientos estratégicos para una gestión positiva de conflictos

En este apartado corresponde prescribir o hacer esbozo de las líneas de acción gerencial que han desplegarse para consolidar dentro de las unidades administrativas de la empresa cultura corporativa sobre gestión positiva de los conflictos, en este sentido es preciso referir

que las mismas están orientadas fundamentalmente acatar los resultados alcanzados o darle respuesta a los hallazgos que se obtuvieron con la aplicación de los instrumentos diseñados para tal fin, sirviendo de diagnóstico previo y base empírica a través del cual se fundamentan las acciones o lineamientos político- procedimentales formuladas para promover una cultura de diplomacia ciudadana y de manejo positivo de la conflictividad dentro de la empresa, a tal efecto se establece lo siguiente:

3.1. Visión de los Lineamientos

Constituirse en los lineamientos rectores de base a partir de los cuales se desplieguen todas las acciones gerenciales tendientes a consolidar políticas, estructuras, sistemas y cultura corporativa relativa a la gestión positiva del conflicto dentro de la empresa.

3.2. Misión de los Lineamientos

Delinear las pautas políticas de acción estratégica para planificar, desarrollar y consolidar estructura y cultura corporativa cónsona con el modelo de gestión positiva del conflicto que exige el ambiente gerencial diagnosticado.

3.3. Propósitos de los Lineamientos

Las líneas de acción estratégicas para desarrollar cultura corporativa de gestión positiva del conflicto en la Empresa de Comercialización Masiva Élite Distribuciones C. A. buscan crear las condiciones institucionales –orgánico- estructurales y funcionales– con las cuales se propicien las capacidades para el manejo y resolución constructiva del conflicto, en este sentido los lineamientos establecidos propenden a:

- 1) Promover un sistema cultural entre el personal gerencial y los empleados para gestionar positivamente el conflicto, donde se fomente el aprendizaje sobre mecanismos constructivos de las relaciones conflictuales.
- 2) Insertar al personal y a la empresa en general en la valoración y comprensión de los mecanismos que propenden a la gestión positiva conflictual a los fines que logren tener una visión amplia sobre el asunto.
- 3) Crear las condiciones para que el personal aprenda a formular creativamente planes alternativos de resolución de conflictos con los cuales se maximice el mutuo beneficio de los acuerdos.
- 4) Propiciar un ambiente laboral donde el conflicto sea manejado desde su lado positivo o constructivo, llevando a al personal a internalizar los valores y filosofía que permitan expresar y resolver favorablemente los conflictos.
- 5) Potencializar las capacidades humanas y organizacionales para manejar de la mejor manera y oportunamente los mal entendidos, problemas, conflictos y crisis dentro de la empresa.

3.4. Ejes Estratégicos de los Lineamientos

El desarrollo de los lineamientos estratégicos para crear cultura organizacional en las unidades administrativas sobre la gestión positiva de los conflictos en la Empresa de Comercialización Masiva Élite Distribuciones C. A. se fundamenta en una serie de ejes de acción gerencial tendientes a desplegar los propósitos planteados y darle consolidación institucional a los mismos que los vuelva o haga perdurar en el tiempo, y estos son: 1) Creación de los Círculos de Gestión Positiva de las Relaciones Conflictuales; 2) Capacitación para el aprendizaje de la Gestión Positiva del Conflicto; 3) Fortalecimiento de las capacidades para la Gestión Positiva del Conflicto; y 4) Consultoría

y expertaje en Gestión positiva del Conflicto, y 5) Transformación estructural y cultural para la Gestión Positiva del Conflicto.

3.5. Círculos de Gestión Positiva de las Relaciones Conflictuales

La idea de los círculos de trabajo dentro de las organizaciones empresariales sobre determinados tópicos fue auspiciada en principio por el enfoque de la calidad total con Kaoru Ishikawa en la empresa Toyota, extendidos o aplicados ahora en el campo de la gestión positiva del conflicto. Ahora bien, los círculos de Gestión Positiva de las Relaciones Conflictuales se tienen como grupos de voluntarios de un mismo sector productivo o área de trabajo que se reúne de manera periódica para estudiar y proporcionar soluciones favorables a los conflictos que comprometen la coexistencia laboral.

La labor que han de desempeñar los círculos de gestión positiva de las relaciones conflictuales precisa de una metodología clara que los mantenga de manera centrada en el objetivo propuesto y ello se alcanza recurriendo a las llamadas Herramientas de Análisis de Conflictos, las cuales ayudan a entender las causas de los conflictos y sus dinámicas de desarrollo que sirven de insumo para el diseño de estrategias para abordarlo oportunamente, en este sentido se sugieren las siguientes: 1) Análisis del Modelo del Iceberg, el cual permite la identificación de posiciones, intereses y necesidades de las partes involucradas en el conflicto, 2) Análisis de niveles, que consiste en identificar tres tipos de causas –inmediatas, intermediarias y fundamentales, y 3) Análisis de campos de fuerza, que se centra en identificar las fuerzas impulsoras y represoras que inciden.

3.6. Capacitación para el aprendizaje de la Gestión Positiva del Conflicto

En razón a que la gestión positiva del conflicto implica como tal manejo e inclusión de la perspectiva preventiva, con cual se asegure que el personal de la organización se encuentra inserto en un clima afectivo y estado formativo favorable para el ejercicio de una cultura comprometida con la gestión constructiva del conflicto, se requiere desplegar una serie de cursos o talleres de formación en el área a los fines de instruirlos de forma planificada, en este sentido se sugiere llevarla por etapas como se sigue: 1) Fase I: Capacitación del Equipo Piloto, el cual servirá de grupo experimental del proceso formativo; 2) Capacitación General, facilitada a todos los niveles de trabajo en la organización; y 3) Capacitación Escalonada, la cual se tiene como de tipo focal, intencionada y selectiva sobre aquellos sujetos que mayormente requieran un tratamiento especial.

3.7. Fortalecimiento de las capacidades para la Gestión Positiva del Conflicto

El fortalecimiento de las capacidades es un asunto vital para quienes se desempeñan en los cargos directivos o gerenciales puedan gestionar positivamente los conflictos suscitados, ya que al no disponer de las capacidades requeridas no podrán realizar intervenciones eficaces y efectivas –hacer lo que debe hacer en el momento que lo deben hacer– ya que nadie puede dar lo que no tiene, en este sentido el fortalecimiento de las capacidades para la gestión positiva conflictual se tiene como un objetivo estratégico en la conformación de la cultura organizacional deseada, ya que como refieren González y Lauretti (2011) las capacidades se desarrollan, amplían y fortalecen, y como realmente se puede llegar a incidir en todos los ámbitos de la vida, incluyendo los del tipo gerencial, empresarial y productivo por extensión.

En el desarrollo de las capacidades para la gestión positiva del conflicto intervienen tanto procesos cognitivos como conductuales de los sujetos, que no pueden ser fácilmente detectados, modificados y potenciados sino con la intervención de los expertos del área, motivos por los cuales se requiere que el facilitador de los procesos de fortalecimiento y ampliación de las capacidades sea un profesional con formación del enfoque psicológico cognitivo- conductual y de comprobada experiencia en la intervención de capacidades desde ese enfoque. Igualmente el contenido en las áreas de fortalecimiento de las capacidades deberá estar estructurado

y concebido bajo el enfoque referido, y en este sentido se sugiere tomar como referencia el modelo de desarrollo de capacidades para el manejo y resolución de conflictos formulado por Villalobos (2011), el cual prevé o toma de inspiración las seis (6) áreas para la gestión del conflicto planteada por González, Lauretti y Villalobos (2009).

3.8. Consultoría y expertaje

La consultoría y expertaje es una vía que no puede descartarse ni dejarse de lado en la planificación y consolidación de una cultura organizacional para la gestión positiva del conflicto a razón que siempre será necesario por mucho conocimiento del que disponga el personal directivo la consulta de expertos externos, quienes inspirados en sus máximas de experiencias y preparación ofrecerán su criterio respecto a los asuntos que se les solicite, primordialmente el relativo a la manera de ir desarrollando el proceso de aculturación para arraizar dentro de la organización un modelo de cultura favorable a la conflictología positiva gerencial y empresarial, que viene a ser precisamente aquella donde no se evita ni posponen las relaciones conflictuales sino que se admiten desde sus primeros inicios bajo un manejo orientado hacia el fortalecimiento y desarrollo de todos los involucrados.

La función y presencia de un experto en gestión positiva del conflicto en la empresa estará limitada a las áreas o aspectos que las partes de un proceso de intervención conflictual así lo demanden o requieran. Desde esta perspectiva, de lo que se trata es que la participación del experto sirva para orientar a las partes, en base a su experiencia y especialización, sobre el análisis, manejo de información –ya que algunas ha de dársele un tratamiento confidencial–, interpretación de dicha información y de la manera como se han ido suscitando los hechos y, en algunos casos, también llevando labores de capacitación e intervención, a modo de que las partes involucradas puedan salir del atascamiento o estancamiento conflictual de la manera más adecuada.

3.9. Transformación estructural y cultural

La transformación de una cultura organizacional tradicional hacia una cultura corporativa para gestión positiva de los conflictos no es un mero acto de declaración de voluntad sino que se acompaña de estructuras, políticas, sistemas, prácticas y una filosofía institucional que le den asidero, en este sentido ha de indicarse que con el objetivo de avanzar hacia tal propósito planteado es menester introducir algunos elementos que tiendan a mejorar el establecimiento de los mismos, en tal sentido como primer punto de reivindicación en la materia tiene que ver con la implantación de principios culturales claves como lo son: 1o Principio: Valorar y privilegiar la conflictología positiva; 2o Principio: Fomentar y emprender acciones de conflictología positiva; y 3o Principio: Integrar y motivar en gestión de conflictología positiva.

Conclusiones

El tipo de conflicto que mayormente predomina en la empresa es el conflicto de intereses –objetivos personales– seguidos de los conflictos de derechos – mala aplicación o interpretación de normas–, los cuales al corresponderse con aspectos inherentes al hecho laboral, involucran a más de un trabajador con los que suelen adquirir la condición de conflictos grupales, pudiendo muchas veces ser fácilmente percibidos en virtud de haberse declarado manifiestamente o hecho públicas las incompatibilidades existentes. La magnitud del conflicto tiende a comprender o alcanzar un nivel de complejidad terciario, que aun cuando el nivel de ofuscación, hostilidad, y desasosiego no se hagan evidentes, las partes tienden a caer en el terreno de llegar hacia la pérdida total, donde cada uno de los involucrados intenta que las pérdidas de su contraparte siempre sean las mayores, lo cual produce un desgaste de energía vital fundamental para todos los involucrados.

La gran manifestación de los gerentes hacia una alta creencia sobre la seguridad a efectuar acciones relativas a la prevención y provención de los conflictos, gestión emocional,

competencia social, abordaje y tratamiento de conflictos, aprendizaje sobre el conflicto, y crecimiento y transformación personal los capacita como tal para gestionar de manera favorable al conflicto, sin embargo se considera que esas elevadas creencias han de considerarse solo como una predisposición favorable para su desempeño eficaz en el futuro. Los lineamientos estratégicos establecidos se constituyen en una poderosa herramienta para transformar el abordaje de los conflictos que ha estado imperando dentro de la organización y que como tal requiere de algunos elementos gerenciales correctores o modificadores para alcanzar ser mayormente eficaz, con lo cual no se propenda a la erradicación del conflicto sino al crecimiento del personal y de la organización como tal.

Referencias Bibliográficas

- Acland, A. (1997). *Cómo utilizar la Mediación para resolver conflictos en las organizaciones*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
- Bandura, A. (1987). *Pensamiento y acción. Fundamentos sociales*. Barcelona: España. Ediciones Martínez Roca, S.A.
- Baron, R., Byrne, D. (2005). *Psicología Social*. Madrid: Pearson Educación, S. A.
- Carpeta, A. (2005). Si para resolver un conflicto sólo dispones de un martillo, todo de parecerá un clavo. En Laboratorio Educativo (Edit.) *La Mediación escolar. Una estrategia para abordar el conflicto* (55- 62). Barcelona: Editorial Grao, de IRIF, S. I
- Chiavenato I. (2011) *Administración del Recurso Humano. El capital humano en las organizaciones*. México, D. F.: Mc Graw- Hill Interamericana Editores, S. A. de C. V.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Número 36.860, Gaceta Oficial del jueves 30 de diciembre de 1999.
- Curbelo, N. (2003) Educación para la convivencia y la democracia. En E. Vinyamata (Coord.) *Aprender del conflicto. Conflictología y educación* (pp. 29- 35). Barcelona: Editorial Graó.
- Entelman, R (2005) *Teoría de Conflictos. Hacia un nuevo paradigma*. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2003) *Sí... ¡de acuerdo! Cómo Negociar Sin Ceder*. Bogotá: Editorial Norma, S. A.
- Fuenmayor, Y., y D'Agostino, A. (2019). *Gestión del conflicto en la empresa de comercialización masiva Élite Distribuciones C. A*. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela
- Granell, E., Garaway, D., Malpica, C. (1997) *Éxito gerencial y cultura. Retos y oportunidades en Venezuela*. Caracas: Ediciones IESA.
- González, J., Lauretti, P., Villalobos, E. (2009) Manejo y resolución de conflictos escolares. *Revista Mexicana de Orientación Educativa*, 6 (17), 43- 52.
- González, J., Lauretti, P. (2011) Consejos comunales y resolución de conflictos en Venezuela. *Cuestiones Políticas*, 27 (47), 129- 151.
- Girard, K., Koch, S. (1997) *Resolución de Conflictos en las Escuelas. Manual para educadores*. Barcelona: Ediciones Granica S.A.
- Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2008). *Metodología de la Investigación*. México, D. F: Mc. Graw Hill Interamericana Editores, S. A de C. V.
- Huici, C. (2005) Presentación. En J. Fernández, M. Ortiz (2005) *Los conflictos. Cómo desarrollar habilidades como mediador*. Madrid: Editorial Pirámide.

- Kahane, A. (2005) *Cómo resolver problemas complejos : Una manera abierta de hablar, escuchar y crear nuevas realidades*. Bogotá: Grupo Editorial Norma
- Parra, J. (2000) *El Muestreo Probabilístico*. Maracaibo. Ediciones de la Universidad del Zulia (Ediluz).
- Parker, M. (1926). The psychological foundations: Constructive conflict. En Henry C. Metcalf (Ed.). *Scientific Foundations of Business Administration* (114-131). Baltimore: Williams & Wilkins.
- Pastor, E. (2009) *Participación ciudadana y gestión de las políticas sociales municipales*. Murcia: Universidad de Murcia.
- Robbins, S., Coulter, M. (2005) *Administración*. México: Pearson Educación.
- Salcedo, I. y Romero, J. (2006) Cultura Organizacional y Gestión de la Calidad en una Empresa del Estado venezolana. *Revista Venezolana de Gerencia* 11 (33), 83- 104.
- Schmitt, C. (2009). *El concepto de lo político*. Madrid: Alianza Editorial, S. A.
- Sierra Bravo, R. (2007). *Tesis Doctorales y trabajos de Investigación Científica*. Madrid: Editorial Paraninfo.
- Vall, A. (2004) "Los conflictos en las organizaciones". En: E, Vinyamata (Coord.) *Guerra y Paz en el Trabajo. Conflictos y Conflictología en las Organizaciones* (pp. 175- 202). Valencia: Tirant lo Blanch y Universitat de València.
- Villalobos, E. (2011) *Modelo de desarrollo de capacidades para la resolución alternativa del conflicto en el contexto educativo venezolano*, (Tesis Doctoral), Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

ENTREVISTA

EL PRESENTE y EL FUTURO de un país dependen de SU SOCIEDAD

Un líder es un instrumento de la razón

En la actualidad los venezolanos están siendo testigos de acontecimientos históricos que enmarca una realidad sociopolítica de amplia complejidad, por lo que el arte de gobernar y ejercer la política en Venezuela se ha tornado incierta, inestable y conflictiva. Ante esta coyuntura, Lisseth Mogollón Villalobos (L.M.V)¹ realiza esta entrevista con la finalidad de obtener un análisis crítico de la situación. En esta labor intelectual se hace partícipe Antonio Tinoco Guerra (A.T.G)², profesor universitario, de reconocida trayectoria académica y científica en temas relacionados con la filosofía, ética empresarial, social y política. A continuación la transcripción de su disertación.

L.M.V.: Entendiendo el contexto sociopolítico que se viene desarrollando en Venezuela y, partiendo de que históricamente nos hemos aferrado a líderes mesiánicos como lo fue en su momento Chávez y ahora se presenta 20 años después una figura como Juan Guaidó. ¿Qué expectativas podemos tener sobre los discursos de estos nuevos líderes que se presentan? y ¿Cómo desde un pensamiento crítico el ciudadano desde su individualidad puede hacer exigible e identificar en estos nuevos actores un liderazgo virtuoso y ético?

A.T.G: El "mesianismo" ha sido una constante en la política latinoamericana en general y venezolana en particular, este fenómeno está muy ligado a los procesos revolucionarios violentos como, por ejemplo, la revolución mexicana y a todas las revoluciones más o menos violentas liderizadas por caudillos en América Latina y en Venezuela. En los gobiernos democráticos se ha mezclado este fenómeno con otro, quizás más complejo,

que es el populismo. Desde mi punto de vista, rechazo estos dos fenómenos por considerarlos estrategias demagógicas que no nos han llevado a ninguna parte; desde un punto de vista ético, tanto el "mesianismo" como el "populismo" deben ser rechazados, ya que ambos juegan con la buena fe del pueblo, engañan, mienten y denigran de la dignidad humana de toda una sociedad.

L.M.V: En su carácter de historiador, analista político y académico. ¿Qué valoración tiene sobre los hechos que ocurrieron el 23 de febrero en nuestras fronteras desde la perspectiva de los líderes políticos tanto de la oposición como del gobierno, sus líneas discursivas y sus comportamientos?

A.T.G: He tenido como experiencia el haber vivido tres años (desde el 2015 hasta el 2018) en la ciudad de Cúcuta, donde me desempeñé como profesor universitario, coincidiendo con el cierre de frontera parcial o total, eso me

1. Abogada, Magister Scientiarum en Derecho al Trabajo (LUZ, 2006). Cofundadora y codirectora de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ). Coordinadora de Empoderamiento de CODHEZ, Maracaibo- Venezuela. Correo electrónico: mogollon@codhez.org
2. Profesor titular de la Universidad del Zulia. Profesor invitado en la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta. Colombia. Profesor Invitado del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. Correo electrónico: aetinocog@gmail.com

permite opinar sobre muchos de los elementos y acciones que se suscitaron ese día. Diría en términos generales que hubo una gran manipulación mediática y que muchos de los acontecimientos y de los escenarios donde se suscitaron los hechos fueron manipulados; fue lamentable ver como la barbarie destruyó camiones portadores de ayuda humanitaria. Yo diría que todo lo ocurrido ese día fue un espectáculo lamentable que pone en tela de juicio nuestra capacidad de razonar y los hechos manifestaron una gran insensibilidad hacia el sufrimiento y las necesidades de los más desposeídos. Días después, tanto el gobierno como la oposición, dejaron en manos de la Cruz Roja Venezolana la distribución de la famosa ayuda humanitaria. Ese día recordé un famoso libro del Dr. Julio César Salas, titulado *Civilización y Barbarie*, publicado en 1929; pareciera que la historia de Venezuela se realizara dentro de un tiempo circular, en el cual los acontecimientos se repiten casi de manera idéntica y donde sólo cambian los actores.

L.M.V: *Un pacto de gobernabilidad en un gobierno de transición implica tener líderes virtuosos y que busquen con transparencia y ética la justicia que tanto deseamos como venezolanos. ¿Cree que con los actores que existen en la plataforma política actual en Venezuela es factible que se logre llegar a ese pacto de gobernabilidad a un corto o mediano plazo?*

A.T.G: En política hay que contar con lo que tenemos, sería absurdo soñar con líderes perfectos, nuestros líderes son producto de las circunstancias y deben responder a éstas. Un líder fuera de contexto, desaparece, la historia se lo traga, pensar que el país saldrá adelante en función de uno o más líderes sería caer en el "mesianismo", que tanto hemos rechazado. Quiero señalar, en cuanto a tu insistencia en hablar de líderes y liderazgo, que un líder no es un mago, ni un pre digitador que hace milagros o que tiene la facultad de ver el futuro, un líder es simplemente un conductor con ciertas características de personalidad, que debe aparecer en un tiempo y un lugar determinado, no es más que eso, pretender otra cosa es pensar de manera desacertada. La construcción del presente y del futuro, depende de nosotros como sociedad y

como pueblo, un líder es un instrumento como diría Hegel de la razón, pero sin un material humano virtuoso, digno, trabajador y con una alta autoestima, no podría lograr las transformaciones políticas, económicas y sociales anheladas. Insisto, los líderes no son seres perfectos, omnipotentes, ni sabios, son seres humanos con virtudes y defectos, que se equivocan, que pueden errar, que se pueden corromper, pero también son personas con virtudes, en muchos casos, sinceros, honestos y trabajadores; lo ideal sería la conjunción de un buen líder y un pueblo deseoso de progresar, trabajar, honesto y con disciplina de vida que se traduzca en perpetuo ejemplo para las generaciones venideras. Respecto a la gobernabilidad, esta debería lograrse en la medida que haya un gran proyecto de país compartido por la élite dirigente (política, económica, militar, religiosa e intelectual) y la sociedad.

L.M.V: *Estamos en una época donde los jóvenes tienen un deseo de inmediatez que desde mi perspectiva personal viene dada por la era digital y su rapidez para generar contenido. Ese deseo por lo inmediato genera ausencia de cuestionamiento lo que puede conllevar a que tengamos discursos totalizantes con posibles vacíos de fundamento. Esta nueva generación ansiosa de soluciones inmediatas es la que está a punto de asumir liderazgos en los escenarios políticos, sociales y académicos de nuestro país con el fin de formar unas nuevas bases para construir nuevamente este país. ¿Qué virtudes son necesarias en estos jóvenes? ¿Cómo ciudadanía, que debemos advertir u objetar con pensamiento crítico sobre estos nuevos líderes?*

A.T.G: Creo que la inmediatez en el mundo de hoy, no es sólo una consecuencia de la era digital, la inmediatez se ve reflejada en elementos como: la búsqueda y obtención del dinero fácil, del dinero rápido, el logro de objetivos con el menor esfuerzo, también la búsqueda desesperada del éxito en política se hace tentador para los jóvenes, un cargo en el gobierno nacional, regional o local es sinónimo de prebendas, eso también es inmediatez. Esto nos lleva a pensar, que el problema en la Venezuela de hoy, es fundamentalmente, de carácter ético, es decir, hay una ruptura en el orden de los valores que ha permitido que la

corrupción sea parte de la vida cotidiana de los venezolanos. Solamente hace falta ver como se comercia clandestinamente el combustible en Venezuela para saber que la corrupción está en todos los niveles de la sociedad, igualmente puede ocurrir con la especulación de alimentos y medicinas, con el cobro en las oficinas públicas para la tramitación de documentos oficiales, el apostillaje, la legalización, los pasaportes y todo tipo diligencias ante los entes públicos está mediatizada por un gestor. En mi opinión, lo más difícil que tenemos hoy en día,

como tarea para reconstruir el tejido social, es rescatar la ética y la moral de los venezolanos, eso sólo se logra con ejemplos, educación, buenos sueldos, aumentando la dignidad del ser humano, luchando contra la miseria y la pobreza, pero sobre todo luchando contra la impunidad jurídica y social; además de ejemplos, rectitud ética que debe manifestar la élite dirigente.

EXPERIENCIA SOBRE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

World café Venezuela... ¿y ahora qué? Ciudadanía, familia y organización

Una experiencia conducida por VENCOACH
Asociación de Coaches Venezolanos de la
Región Occidente.

Carmen Teresa Loaiza*

Los acontecimientos venezolanos y el impacto que los mismos están generando en los diversos sistemas, requieren del concurso de todos para sumar, avanzar y generar reflexiones y acciones en pro del bien colectivo. Conscientes del rol que el coach tiene dentro de la sociedad venezolana, como acompañante confiable en los procesos de transformación y evolución del ser humano y su entorno, durante el mes de febrero del presente año, el equipo de **VENCOACH**, Asociación de Coaches Venezolanos, en el Occidente del país, efectuó en la sede del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia- IGEZ, el Primer **World café** denominado: **Venezuela... ¿y ahora que?**

El mismo contó con la participación de cuarenta y cinco (45) asistentes de diferentes sectores, profesiones y ocupaciones de la región zuliana, con la asistencia del equipo de profesionales de Vencoach y con el apoyo de aliados, cuyo objetivo fue revisar acciones y oportunidades para aportar, a través de tres grandes ejes temáticos: Ciudadanía, Familia y Organización, prácticas que fortalezcan la ejemplar conducta ciudadana, el espacio familiar con valores de integridad y el liderazgo influyente para construir ambientes de bienestar y productividad en las organizaciones.

La metodología del *World Café*, consiste en la creación de redes de conversación y diálogos colaborativos, que se construyen a partir de temas que importan y dan respuesta a preguntas previamente diseñadas e intencionadas. Las conversaciones se van construyendo y nutriendo a medida que las personas rotan en los grupos, en tanto degustan un café y socializan ampliamente en un ambiente libre y confortable. Es una técnica que favorece el descubrimiento, la aceptación de nuevas formas de pensar y ver el mundo, la escucha profunda, la diversidad y que conduce a nuevos cuestionamientos influyentes en el entorno. El principio de este método es que la sabiduría, la creatividad y las respuestas se encuentran en las personas y juntas pueden lograr importantes aportes que individualmente no resultarían tan poderosos.

- Establecer un buen contexto para estimular a la audiencia y explicar el propósito.
- Crear un espacio favorecedor y agradable para el compartir de las ideas.

* Doctora en Ciencias Sociales, mención Gerencia. Profesora Titular Universidad del Zulia. Profesora Invitada del IGEZ. Coach Certificado Internacional. Presidente de VENCOACH. Correos electrónicos: coach.carmenloaiza@gmail.com; carmen.loaiza@logros.com. Maracaibo, Venezuela.

- Explorar preguntas poderosas que originen reflexión y acción.
- Estimular la participación de todos, dentro de un marco de aceptación y respeto.
- Escuchar diferentes perspectivas y patrones de comportamiento.
- Compartir el hallazgo y el saber colectivo.

Fueron tres preguntas poderosas las que se formularon a la audiencia, generando un nutrido intercambio y cuyas respuestas se muestran a continuación, redactadas a partir de los testimonios escritos recabados en el procesamiento conducido.

1. Eje ciudadanía. Ante la pregunta: **¿Cuáles son tus conductas cotidianas que HOY reflejan ciudadanía basada en el respeto?**

El resumen de los aportes arrojaron las siguientes respuestas, las cuales pueden ser un motivo de reflexión para el lector y de acciones en consecuencia:

- Respetar al medio ambiente y los sistemas en los cuales interactuamos los ciudadanos.
- Promover y ejercer valores de colaboración, escucha, agradecimiento y amor.
- Educar permanentemente a través del ejemplo.
- Modelar valores de puntualidad, integridad, respeto, honestidad y construcción de redes de apoyo.
- Reconocer al otro como alguien legítimo.
- Mantener hábitos de manejo emocional, comprendiendo la vulnerabilidad que puede existir en el ser humano.
- No perturbar a otros con la emocionalidad personal, entendiendo que las propias acciones impactan al otro e impactan el sistema.
- Tratar en forma amable y con generosidad a nuestros semejantes, en especial a niños, ancianos y enfermos.
- Respetar las normas de tránsito y de convivencia. Ceder el paso, respetar el semáforo, estacionar en sitios permitidos, no obstruir el paso de otros vehículos. Mantener la calma en momentos de congestión del tránsito.
- Hacerme cargo de los desechos.
- Fomentar vínculos vecinales. Cooperación y apoyo.
- Tolerar la diversidad y las diferencias.
- Racticar el servicio en espacios de convivencia.

2. Eje Familia. Ante la pregunta: **¿Cuáles son tus rutinas familiares que consolidan el valor de la integridad?**

Las respuestas nos invitan a revisar nuestro espacio íntimo y ese lugar privilegiado que construye la célula vital de la sociedad. A continuación se mencionan:

- Mantener en el entorno familiar la congruencia entre el pensar, hacer y decir. Es decir la coherencia como valor ejemplar.
- Fomentar en la familia una comunicación sincera y real.
- Expresar mensajes claros cuando nos comunicamos.
- Mantener la equidad y la justicia en las acciones familiares.
- Practicar la aceptación, la paciencia y la empatía.
- Fomentar la espiritualidad, orar en familia.
- Fomentar espacios para comer en familia, juntos, sin distracciones. Usar el celular adecuadamente.
- Promover valores de comprensión.
- Ofrecer buen trato dentro del entorno familiar.
- Modelar el cuidado a las mascotas y buen trato hacia ellas.
- Dar buen trato a los colaboradores que nos ayudan en el hogar. Personal de apoyo (servicio doméstico, jardineros, etc.).
- Hacer promesas viables. Cumplir la promesa.
- Distribuir equitativamente las responsabilidades dentro del hogar.
- Promover tiempo para las conversaciones nutritivas en familia.
- Saludar, pedir y dar la bendición, despedirnos en la habitualidad y convivencia.
- Contribuir con las labores del hogar.
- Visitar a los familiares (abuelos, tíos, primos) con frecuencia.
- Otorgar reconocimiento por las labores bien cumplidas.
- Cumplir los deberes y defender los derechos dentro del núcleo familiar.
- Expresar las emociones y los afectos.

3. Eje organización. Ante la pregunta: **¿Cuáles son tus prácticas de Liderazgo, que inspiran en tu equipo de trabajo la Productividad y el Bienestar?**

El resumen de estas prácticas se expresa a continuación:

- Mantener efectividad en la comunicación, escuchar con atención las ideas, con empatía, promover comunicación verbal y no verbal, sostener conversaciones productivas.
- Promover mensajes positivos y retadores que generen acciones expansivas y productivas.
- Desarrollar programas formativos.
- Prácticas de psicología emocional y salario emocional.
- Delegar y confiar como procesos importantes en el relacionamiento laboral.

- Fomentar el trabajo en equipo, la sinergia y el trabajo colaborativo.
- Establecer metas claras, con propósito definido y visión compartida.
- Asignar los roles de acuerdo a las competencias del equipo.
- Incorporar al equipo aliados y redes de apoyo que contribuyan al mejoramiento del clima laboral y productividad.
- Promover actividades de Humor y creatividad como fuentes de energía y bienestar.
- Practicar el liderazgo compartido y generador de líderes.
- Equilibrar el enfoque en resultados y el enfoque en las personas.
- Fomentar la co-responsabilidad o responsabilidad compartida sin la búsqueda de culpables sino de las soluciones.
- Promover la meritocracia y el reconocimiento como fuentes de dignidad humana y progreso.
- Promover el orden y la organización en las actividades laborales.
- Humanizar la organización y fomentar liderazgo conectivo y cercano.
- Fomentar y practicar valores de solidaridad y colaboración.

4. Principales hallazgos del equipo:

- La Intención sin acción no genera transformación.
- Liderazgo es responsabilidad.
- El modelaje no es electivo, siempre ocurre.
- Las ideas cambian la visión de vida.
- El universo premia la acción.
- Tolerar no es aceptar. Respetar es aceptar.
- El salario emocional es determinante para el bienestar laboral.
- La congruencia entre el pensar, sentir y actuar es un ejemplo que promueve la integridad.
- El valor de la cooperación y la co-creación son fundamentales en las organizaciones hoy.
- El mundo es diverso. La diversidad es Poderosa.
- El bienestar genera productividad.
- Somos más afines de lo que creemos

5. Acciones que se generaron, a partir de la dinámica, como un compromiso de hábito cotidiano para fomentar el empoderamiento ciudadano, familiar y organizacional.

- Aceptar más la diversidad en todos los espacios de acción.
- Practicar el Agradecimiento como valor fundamental.
- Fortalecer la visión organizacional y la visión personal.

- Mantener claro el foco y el objetivo.
- Orar en familia como elemento renovador de la espiritualidad.
- Incorporar en el equipo actividades de creatividad, humor y empoderamiento personal.
- Revisar las prácticas de Salario Emocional para fomentar dentro de la organización,
- Propiciar abundantemente la participación del equipo.
- Escuchar activamente en convivencia, en familia y en la organización.
- Modelar conductas ciudadanas desde el ámbito familiar y laboral para fomentar y educar desde el ejemplo.
- Ejemplificar actos de servicio y cooperación como práctica que contribuirá a mejores sistemas sociales.

Al finalizar las rondas de conversación y encuentros de diferentes perspectivas, se concluye que son abundantes y poderosos los temas y las reflexiones que nos unen a los venezolanos de bien, así como las acciones más convenientes para juntos impactar, fomentar y multiplicar las mismas en pro de una convivencia más sana, próspera y productiva.

Desde la dimensión ciudadana surge un compromiso con el respeto hacia el ser humano, hacia las instituciones y hacia el medio ambiente, a través de acciones de conducta ejemplar, modelaje de valores y actitud de servicio. Esto implica un claro reconocimiento y ejercicio de los deberes y derechos.

Desde la dimensión familiar, surge como elemento preponderante, la necesidad de construir espacios de acercamiento para sostener conversaciones expansivas, escucharse y respetarse, a partir del cumplimiento de las normas y valores. Compartir y disfrutar juntos de los espacios de descanso, diversión y oración, expresarse amor y apoyo, así como adaptarse a las diferentes necesidades generacionales que favorezcan la convivencia amorosa y enriquecedora.

El Liderazgo organizacional se revela como un ingrediente estratégico en la construcción de ambientes saludables y productivos. La comunicación, la participación, la escucha, el respeto, la inversión en las relaciones con el equipo, la visión compartida, la información abundante y pertinente para la toma de decisiones así como las prácticas de salario emocional, como estrategia de bienestar colectivo, son elementos importantes para hoy renovar y mantener el talento humano estimulado, identificado con alto nivel de compromiso y en estado de ambición saludable para el logro de los comunes objetivos.

El rol del Coach se encuentra comprometido, desde su esencia como acompañante confiable, a continuar promoviendo espacios conversacionales respetuosos y expansivos, que concluyan en reflexión y acción en pro del desarrollo de sistemas humanos y organizacionales que favorezcan la productividad y prosperidad. Con amor para Venezuela... crisol de talento, mina de diamantes y tierra fértil de oportunidades.

Normativa para la presentación de trabajos científicos para la Revista IGEZ

Preliminares

- 1- La Revista IGEZ es una publicación de carácter científico al Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia - Venezuela, cuyo propósito es difundir ante la comunidad académica y público en general trabajos científicos sobre temáticas vinculadas a la gerencia, los negocios, y al gobierno, elaborados por expertos e investigadores adscritos al Instituto u de otras instituciones a nivel regional, nacional e internacional, bajo previa consideración de su Comité Editorial y evaluación arbitrada por parte de especialistas en el área mediante el método de "pares ciegos". Este órgano divulgativo también brindara espacio para la disertación de experiencias y buenas prácticas en gestión pública y privada, a través de las secciones de editorial, entrevistas y experiencias de emprendimiento e innovación.
- 2- La Revista IGEZ, está dirigida a gobernantes, funcionarios públicos, empresarios, consultores, académicos, investigadores, estudiantes y así como cualquier público interesado en obtener conocimientos científicos y estratégicos en temáticas sobre gerencia, negocios y gobierno u otros temas conexos del área pública o del entorno privado con incidencia en las instituciones públicas y privadas.
- 3- La Revista IGEZ aceptará para su recepción propuestas dentro de sus áreas temáticas, en los idiomas español e inglés.

Sección de artículos

- 4- Para esta sección los trabajos deben ajustarse a las líneas temáticas de la Revista y a esta normativa. Los manuscritos tendrán una extensión mínima de quince (15) cuartillas y

máxima de treinta (30) páginas, escritas en letra Times New Roman número doce (12) a doble espacio y márgenes de 2,5 en todos los lados de la hoja. La numeración debe ser consecutiva y en números arábigos. La redacción será de forma impersonal. Para tales efectos se considerará la siguiente clasificación:

- Artículos Científicos, como aquellos caracterizados por su carácter original e inéditos, derivados de un proceso de investigación y que contribuyan a generar nuevos conocimientos científicos y/o técnicas en las áreas de la gerencia, los negocios y el gobierno.

- Artículos de Revisión o Reflexión, entendido como aquellos que realiza evaluaciones críticas al estado del arte en temas particulares de la gerencia, los negocios y el gobierno, además debe contener una revisión actual y pertinente de literatura respecto a los avances y perspectivas de desarrollo del mismo.

- Artículos Teóricos, cuyo propósito es ampliar y/o perfeccionar diferentes postulados teóricos con la finalidad de presentar una nueva teoría basada en una anterior. Además, conducen a indagar y confirmar la consistencia y validez de la investigación.

- Artículos Metodológicos, su finalidad es presentar una nueva aproximación metodológica o modificaciones a los métodos de investigaciones planteados con anterioridad.

- 5- Los trabajos debe ser precedido por una portada en la cual debe contener el título del artículo, nombre del autor(a) o autores, afiliación

institucional, o en su defecto una breve reseña curricular (50 palabras), país de la institución de adscripción, correo(s) electrónico(s), y en caso aplicable la fuente de financiamiento de la investigación o indicar si el trabajo forma parte de una investigación o ha sido utilizado para otros fines, tales como ponencias, avances de proyectos o programas de investigación, entre otros.

- 6- El título debe ser explicativo y vinculado al contenido del trabajo, en la medida de lo posible, se sugiere no excederse de ocho palabras.
- 7- El resumen del trabajo debe redactarse sin sangría y en un solo párrafo. En el mismo debe contener objetivos, metodología, resultados y conclusiones, su extensión máxima es de doscientas (200) palabras y debe contener cinco (5) palabras clave, las cuales deben ser reflejo del contenido del artículo y estarán presentes en el resumen. Las referidas palabras clave son necesarias para su inclusión como descriptores en los índices nacionales e internacionales. El título del trabajo, el resumen y las palabras clave deben presentarse en idiomas: español e inglés (abstract).
- 8- El cuerpo del trabajo debe tener el siguiente orden: introducción, desarrollo y conclusiones. El desarrollo debe dividirse en secciones, identificadas por subtítulos. Las notas al pie de página se realizarán cuando sea estrictamente necesario para explicaciones adicionales, enumerados consecutivamente, y escritos a un (1) espacio.
- 9- Con referencia a las citas bibliográficas incluida en el cuerpo del trabajo, los autores deberán adoptar el estilo APA. Al respecto se presenta las siguientes especificaciones:

- En el caso de una cita indirecta o parafraseada, es decir, utilizando las ideas de un autor, pero en palabras propias de quien(es) suscribe(n) el trabajo, se debe colocar entre paréntesis el apellido del autor y el año de la publicación, por ejemplo: (Caballero, 2014).
- En el caso de una cita directa o textual menor de cuarenta (40) palabras se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita e

incluir entre paréntesis apellido del autor, año de la publicación y número de página, por ejemplo:

El tema ha sido abordado desde diversas ópticas y existe un consenso general en afirmar que: "el principal reto de la innovación actualmente está relacionado al tema económico" (Lombardi, 2015, p. 3). Por lo tanto se hace necesario un replanteamiento al esquema de generación de valor económico.

- En el caso de una cita directa o textual mayor de cuarenta (40) palabras se escriben aparte del texto, en bloque, sin comillas, sin cursiva y a un solo espacio. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos bibliográficos de la obra, por ejemplo:

En tal sentido se declara:

Los modelos de excelencia no son prescriptivos. No obligan a la institución a desarrollar una herramienta en particular o algún proceso en específico. Relacionan, entonces, los resultados obtenidos con las finalidades de la organización y son aplicables a cualquier tipo de entidad. (Ventura, 2014, p. 226)

- Las citas de citas solo deben ser utilizadas cuando sea estrictamente necesarias, colocando apellido del autor comentado, luego la expresión citado por, el apellido del autor de la obra, año y página, por ejemplo: (Siemens, citado por: Hernández, 2017, p. 36).
- Modalidades de citas:
 - En el caso dos autores sus apellidos van separados por "y", si se publica en inglés por "&", por ejemplo: (Mollejas y Levy, 2010); en el caso del inglés (Liu & Yang, 2015).
 - En el caso de tres a cinco autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos de todos. Posteriormente se cita solo el primero y se agrega et al, seguido de punto (et al.), por ejemplo: en la primera mención (Nicodemo, García, Barrantes y Mercado, 2013), posteriormente (Nicodemo et al., 2013).
 - En el caso de seis autores se cita el apellido del primero seguido de et al. desde la primera citación, por ejemplo: (Álvarez et al., 2016).

- En el caso de que sea un autor corporativo se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica la sigla. Sucesivamente, se cita solamente con la sigla, por ejemplo: Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2010)... , el crecimiento económico (BID, 2010).
 - En caso de un anónimo, en vez del apellido se coloca la palabra "Anónimo" y se considera todas las reglas anteriores, por ejemplo (anónimo, 2018).
 - Para efecto visual observar la Tabla 1.
- 10- Las tablas o figuras deben ser numeradas, e identificadas de forma breve, clara y explicativa en la parte superior, y con una nota enunciativa e indicando la fuente en la parte inferior.
- 11- Las referencias bibliográficas están conformadas por los textos citados contextual o textualmente en el trabajo, deben aparecer al final del mismo con los respectivos datos de los autores, ordenado de forma alfabética tomando en cuenta el primer apellido del autor, con sangría francesa, en un interlineado de un (1) espacio, y dos (2) espacios entre cada una.
- En el caso de libro se procede de la siguiente manera: el apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del libro en cursiva (punto); ciudad (coma); país (punto); editorial (punto). Por ejemplo:
- Zambrano, A. (2013). *Dirección estratégica y el arte de gobernar*. Caracas, Venezuela. UCAB Editorial.
- En caso de dos o más autores:
- Lachotzki, F., y Noteboom, R. (2007). *Más allá del control*. Madrid, España. Ediciones DEUSTO.
- En el caso de capítulo de libro colectivo se procede de la siguiente manera: el apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del capítulo (punto); En; nombre y apellido del editor (coma) título del libro en cursiva, seguidamente entre paréntesis los números de las páginas en que se encuentra el capítulo (punto); ciudad (coma); país (punto); editorial (punto). Por ejemplo:
- Lucien, O. (2017). Un libro útil. En Gustavo Hernández, *Hablemos... Pedagogías digitales, redes sociales y cibermedios en la escuela* (pp. 13-14). Caracas, Venezuela. Abediciones.
- En caso de libro publicado en línea se procede de la siguiente forma: el apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del libro en cursiva (punto); Recuperado en, seguidamente del link (punto). Por ejemplo:
- Gallego, J. (2014). *Introducción a los Negocios Internacionales*. Recuperado en <https://www.esumer.edu.co/images/centroeditorial/Libros/fei/libros/Introduccionalosnegociosinternacionales.pdf>.
- En caso de artículos publicado en web: apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); título del artículo (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título de la revista y volumen en cursiva; número en paréntesis (coma); páginas en la cual se encuentra el artículo (punto); Recuperado de (colocar url) (punto). Por ejemplo:
- Mayorga, F. (2014). ¿Cómo mejorar la efectividad ministerial? *Revista del CLAD Reforma y Democracia* 30 (59), 55-82.
- En el caso de artículos publicado en revista arbitrada, se procede de la siguiente manera: apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); título del artículo (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título de la revista y volumen en cursiva; número en paréntesis (coma); páginas en la cual se encuentra el artículo (punto). Por ejemplo:
- Minaverri, C., y Cáceres, V. (2016). Fortalezas y debilidades de los instrumentos de gestión ambiental en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Cuestiones Políticas* 32 (56), 132-149. Recuperado de <http://www.produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/cuestiones/article/view/21737/21523>
- En caso de periódico se procede de la siguiente forma: apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del artículo (punto); nombre del periódico en

cursiva; paginas en la cual se encuentra el artículo (punto). Por ejemplo:

González, J. (2018). Publican en Gaceta Oficial normas que rigen el proceso de reconversión monetaria. *Panorama*. p.16.

- En caso de periódico en página web, se procede de la siguiente forma: apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del artículo (punto); nombre del periódico en cursiva (punto); Recuperado de (colocar url) (punto). Por ejemplo:

Tagliavini, A. (2018). El principal problema global es la falta de ética y moral. *El universal*. Recuperado en <http://www.eluniversal.com/opinion/17804/el-principal-problema-global-es-la-falta-de-etica-y-moral#>.

- En caso de informes corporativo se procede de la siguiente manera: Nombre de la organización (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del informe en cursiva (punto) ciudad (coma); país (punto); editorial (punto). Por ejemplo:

Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. (2017). *Boletín estadístico del Zulia 2017*. Maracaibo, Venezuela. IGEZ.

- En caso de informes corporativo publicado en web se procede de la siguiente manera: Nombre de la organización (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del informe en cursiva (punto); Recuperado de (colocar url); (punto). Por ejemplo:

Banco Interamericano de Desarrollo. (2014). *Panorama de la efectividad en el desarrollo 2013*. Recuperado en: <file:///C:/Users/Grupos/Downloads/Panorama%20de%20la%20efectividad%20en%20el%20desarrollo%20DEO%202013.pdf>

- En caso de tesis se procede de la siguiente forma: el apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título de la tesis en cursiva; tipo de tesis entre paréntesis (punto); nombre de la institución (coma); ciudad (coma), país (punto). Por ejemplo:

Pardo, M. (2013). *Efectos del nuevo poder comunal sobre la gestión del Poder Público*

Municipal (Tesis de maestría). Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

- Las referencias de los textos normativos serán de la siguiente manera: órgano emisor (punto), año de publicación entre paréntesis (punto), título de la norma (punto); Nombre y número del órgano divulgativo (punto); fecha.; ciudad (coma); y país (punto). Por ejemplo:

Asamblea Nacional (2009). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con la Enmienda N° 1 de fecha 15 de febrero de 2009. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario número 5.908. Fecha 19 de febrero de 2009. Caracas, Venezuela.

Sección de Editorial

- 12- Para la sección editorial se incorporará unas breves reflexiones derivadas del análisis sobre un tema o realidad presente en el área de la gerencia, los negocios y el gobierno, a nivel nacional o internacional. Su extensión máxima será de dos (2) páginas

Sección de Entrevista

- 13- En la sección de entrevista, se presentará la disertación con expertos en las áreas de la gerencia, de los negocios, y el gobierno, en donde expondrán sus concepciones, vivencias y estrategias vinculadas a su trayectoria académica y profesional en las áreas mencionadas. Se sugiere colocar al entrevistador otorgar información sobre la trayectoria del entrevistado y la entrevista tenga una extensión máxima de siete (7) páginas.

Sección de Experiencias sobre emprendimiento e innovación

- 14- Para sección Experiencias sobre emprendimiento e innovación se considerará aquellos informes obtenido de la investigación sobre experiencias realizadas por un sujeto, un grupo de individuos, o comunidades organizadas en el ámbito del emprendimiento e innovación. En estos informes se debe ilustrar, de manera clara, la situación inicial abordada, posteriormente, las acciones realizada para cambiar esa realidad y, finalmente se deberá ilustrar la posible solución al problema que se observó. La narración de estas experiencias

tendrá como objetivo generar el interés de otros investigadores a que aborden el tema y realicen nuevas investigaciones en esas áreas. Se sugiere una extensión máxima de veinte (20) páginas. Con referencia a su estructura se sugiere lo siguiente:

Envío de las propuestas

- 15- Las propuestas de editorial, artículos, entrevistas, y experiencias sobre emprendimiento e innovación deben ser remitidas al correo electrónico: revistaigez@gmail.com o revistaigez@igez.edu.ve
- 16- Los autores deberán remitir una comunicación al Editor y/o al Comité Editorial de la Revista IGEZ, en la cual manifiesten someter a consideración, y evaluación de este cuerpo su propuesta de editorial, artículo, entrevista, o experiencia. En la misma comunicación se debe manifestar el carácter inédito u original de su propuesta, es decir, el no haber sido publicado o presentado de forma simultánea ante otra revista; y su autorización bajo previo cumplimiento de los proceso de evaluación y edición la publicación de su trabajo en la Revista IGEZ.
- 16- Los autores deberán remitir una comunicación al Editor y/o al Comité Editorial de la Revista IGEZ, en la cual manifiesten someter a consideración, y evaluación de este cuerpo su propuesta de editorial, artículo, entrevista, o experiencia. En la misma comunicación se debe manifestar el carácter inédito u original de su propuesta, es decir, el no haber sido publicado o presentado de forma simultánea ante otra revista; y su autorización bajo previo cumplimiento de los proceso de evaluación y edición la publicación de su trabajo en la Revista IGEZ.
- 17- Las propuestas de artículos científicos bajo previa consideración del Comité Editorial serán sometidas a la evaluación de un comité de árbitros conformado por tres especialistas designados por el mismo. En el caso de las propuestas presentadas para las secciones de editorial, entrevista y experiencias de emprendimiento e innovación, solo se someterá a la revisión del Comité Editorial.

Tabla 1. Modalidad de citas segun APA 2016

Modalidad de citas	Primera citación	Sucesivas citaciones	Primera citación entre paréntesis	Sucesivas citaciones entre paréntesis
Un solo autor	Caballero(2014)	Caballero(2014)	(Caballero, 2014)	(Caballero, 2014)
Dos autores	Mollejas y Levy (2010)	Mollejas y Levy (2010)	(Mollejas y Levy, 2010)	(Mollejas y Levy, 2010)
Tres a cinco autores	Nicodemo, García, Barrantes y Mercado (2013)	Nicodemo et al, (2013)	(Nicodemo, García, Barrantes y Mercado, 2013)	(Nicodemo et al, 2013)
Seis a más autores	Álvarez et al, (2016)	Álvarez et al, (2016)	(Álvarez et al, 2016)	(Álvarez et al, 2016)
Autor corporativo	Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2010)	(BID, 2010)	(Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2010)	(BID, 2010)
Anónimo	Anónimo (2018)	Anónimo (2018)	(Anónimo, 2018)	(Anónimo, 2018)

Lineamientos para el arbitraje de trabajos científicos en la Revista IGEZ

La Revista IGEZ, es el medio divulgativo de carácter científico adscrito al Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ), cuyo objetivo central es generar un espacio editorial para la divulgación de conocimientos científicos y estratégicos en temáticas sobre gerencia, negocios, gobierno, consultoría, emprendimiento e innovación u otros temas conexos al sector público o del entorno privado con incidencia en las instituciones públicas y privadas.

En tal sentido, los trabajos presentados bajo la modalidad de artículos científicos, serán sometidos a la evaluación de un Comité de Árbitros, conformado por tres especialistas, designados por el Comité Editorial, bajo la modalidad del método pares ciegos, con revisión de la temática y perfiles de los expertos. La evaluación deberán considerar los siguientes criterios:

- 1- Identificación del trabajo: se verifica la relación del título con el contenido del trabajo y la apropiada utilización de la sintaxis, gramática y la ortografía.
- 2- Originalidad: se toma en consideración si el trabajo representa un aporte para el estudio del problema, bien sea, desde el aspecto teórico, metodológico y la relevancia del tema.
- 3- Definición del problema de investigación: se determina si el mismo, está claramente identificado, como a su vez la justificación e importancia del tema presentado.
- 4- Objetivos planteados: se examina su consistencia con el título y la temática desarrollada, como a su vez su alcance en el trabajo.
- 5- Fundamentos teóricos: se evalúa las reflexiones sobre la literatura académica contemplada en la investigación, es decir el marco conceptual, las aproximaciones al problema de estudio, su ámbito de aplicación, y la operacionalización del mismo.
- 6- Abordaje metodológico: se toma en consideración si la metodología escogida es justificada, y descrita de forma adecuada a los objetivos planteados en el trabajo.
- 7- Resultado: en esta parte se identifica la coherencia de los resultados obtenidos con la metodología utilizada, es decir, la solidez de la información recopilada y su relación con la realidad estudiada.
- 8- Estructuración interna: se examina si el trabajo se encuentra estructurado y organizado de manera que facilite su lectura y comprensión.
- 9- Exposición y redacción: se tomará en consideración la exposición y redacción de los argumentos presentado en el trabajo.
- 10- Pertinencia y dominio de la bibliografía: se tomará en consideración su pertinencia, actualidad y coherencia con el tema desarrollado.
- 11- Interés y actualidad del tema: en esta parte se determina si el tema genera interés y contribuye a la comprensión de la realidad estudiada.
- 12- Conclusiones: se determina si entra en correspondencia con los objetivos establecido en la investigación

La evaluación de estos criterios, se realizara en base a la escala de valoración: excelente, bueno, aceptable, deficiente. De igual manera, los árbitros deberán hacer las observaciones y sugerencias que consideren pertinentes a los

trabajos sometidos a su revisión con la finalidad de perfeccionarlos, en los casos que fuese necesario, finalizando con la emisión de uno de los siguientes veredictos:

- El trabajo es publicable.
- El trabajo es publicable, previa someras correcciones.
- El trabajo es publicable, previa sustanciales revisiones y correcciones.
- El trabajo no reúne las condiciones para ser publicado.

Una vez recibidas las evaluaciones del Comité de Árbitros, previa revisión por el Editor serán remitida al autor o autores para su consideración y corrección en el caso que sea necesario. El Comité

Editorial determinará el plazo el cual los autores deberán enviar la versión revisada y corregida.

El Comité Editorial garantizará el carácter de confidencialidad del proceso de arbitraje, por lo que no estará obligado a explicar a los autores las razones del rechazo de sus propuestas de artículos.

@igezulia
www.igez.edu.ve

INSTITUTO DE GERENCIA
Y ESTRATEGIA DEL ZULIA